

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtungen PSS und PKM

Masterarbeit

ZEPPELIN

Effekte des Frühförderprogramms „PAT – Mit Eltern Lernen“ auf die rezeptive Sprachfähigkeit von fünfjährigen Kindern aus sozial belasteten Familien

Eingereicht von: Wiedemann Monika, Sachs Eva
Begleitung: Prof. Dr. Lanfranchi Andrea
Abgabedatum: 20. Dezember 2017

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit stellt quantitative Forschungsergebnisse aus Daten der Sprachstanderfassung „Sprachgewandt“ (Bayer, Moser und Berweger, 2014) der Langzeitstudie ZEPPELIN dar.

ZEPPELIN will aufzeigen, dass das Frühförderprogramm „PAT – Mit Eltern Lernen“ für Kinder aus Familien mit sozioökonomischen Risikoverhältnissen langfristige Erfolge bringt für die schulische und die darauffolgende berufliche Laufbahn.

In dieser Arbeit werden der Ausgangspunkt des Frühfördergedankens, die Langzeitstudie ZEPPELIN mit „PAT – Mit Eltern Lernen“, ein Theorieteil zum Erst- und Zweitspracherwerb und der Sprachleistungstest „Sprachgewandt“ vorgestellt. Abschliessend folgt die quantitative Auswertung der Testresultate mit der Interpretation.

Es gelang den Studierenden aufzuzeigen, dass Kinder der Interventionsgruppe von ZEPPELIN in der Sprachstanderhebung besser abschnitten als Kinder der Kontrollgruppe.

Dank

Im Verlauf dieser Arbeit haben uns verschiedene Personen unterstützt. Ein herzliches Dankeschön geht an Prof. Dr. Andrea Lanfranchi, der uns ZEPPELIN nähergebracht und uns bei der Masterarbeit begleitet hat. Ein besonderer Dank geht auch an Dr. phil. Simone Schaub, die uns die Rohdaten von „Sprachgewandt“ zur Verfügung gestellt hat. Dank den statistischen Kenntnissen von Andreas Wiedemann war es uns möglich, diese Daten zu interpretieren und auszuwerten. Ein grosser Dank geht auch an Felix Sachs und Claudia Wiedemann. Sie haben unsere Arbeit sorgfältig geprüft.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	III
1 Einleitung.....	1
1.1 Begründung der Themenwahl	1
1.2 Persönliche Hintergründe	1
1.3 Inhalt und Aufbau.....	3
1.4 Heilpädagogische Relevanz	3
1.5 Fragestellung und Hypothesen.....	3
1.6 Eingrenzung des Themas	5
1.7 Forschungsmethodik.....	6
2 Forschungsprojekt ZEPPELIN	7
2.1 Ausgangspunkt des Frühfördergedankens in den USA	7
2.2 Die ZEPPELIN-Studie	11
2.2.1 Was ist ZEPPELIN?	11
2.2.2 Überblick über die ZEPPELIN-Studie	13
2.2.3 ZEPPELIN 0-3.....	13
2.2.4 ZEPPELIN 5-9.....	14
2.2.5 Interventionen in ZEPPELIN 0-3 und ZEPPELIN 5-9 in der Übersicht.....	15
2.3 Das Programm „PAT – Parents as Teachers“ bzw. „PAT - Mit Eltern Lernen“	15
2.3.1 Die Entstehung von „PAT – Mit Eltern Lernen“	15
2.3.2 Zielgruppe, Inhalt und Teile von „PAT – Mit Eltern Lernen“	16
3 Theorien zum Spracherwerb.....	18
3.1 Erstspracherwerb	18
3.2 Zweitspracherwerb – Deutsch als Zweitsprache	23
3.3 Sprachentwicklungsstörungen und ihre Hintergründe.....	24
4 Das Programm „PAT – Mit Eltern Lernen“ und Sprache	25
5 Das Instrument „Sprachgewandt“ (Kindergarten und 1. Klasse).....	27
5.1 Entstehung von „Sprachgewandt“	28
5.2 Struktur von „Sprachgewandt“	28
5.2.1 Grundlagen.....	28
5.2.2 Aufgabenblock: Gleich oder ungleich	29

5.2.3	Aufgabenblöcke: Wortschatz – Nomen, Verben, Adjektive / Präpositionen verstehen ..	30
5.2.4	Aufgabenblock: Sätze nachsprechen	31
5.2.5	Aufgabenblock: Sprachliche Routinen verstehen	32
5.2.6	Aufgabenblöcke Sätze verstehen, Geschichten verstehen und phonologische Bewusstheit	33
5.3	Hinweise zur Durchführung im Rahmen des ZEPPELIN-follow-up.....	33
5.4	Kritische Gedanken zum Test „Sprachgewandt“ in Bezug auf die Studie ZEPPELIN-follow-up 34	
5.5	Kritische Gedanken zur Testdurchführung in den Kindergärten	35
6	Testgütekriterien von „Sprachgewandt“	35
6.1	Objektivität	35
6.2	Interne Validität der Aufgaben	36
6.3	Lösungshäufigkeit und Trennschärfe der Aufgaben.....	36
6.4	Reliabilität.....	37
7	Überprüfung der Hypothesen.....	37
7.1	IG- und KG-Kinder	38
7.2	ZEPPELIN-Kinder mit Deutsch als Erstsprache und ZEPPELIN-Kinder mit Deutsch als Zweitsprache.....	38
7.3	Untertest „Präpositionen erkennen“	40
8	Beantwortung der Fragestellung.....	41
9	Schlusswort.....	42
	Tabellenverzeichnis.....	i
	Abbildungsverzeichnis.....	i
	Literaturverzeichnis	ii
	Anhang	v

Abkürzungsverzeichnis

AWO	Arbeiterwohlfahrt
BESE	bilingualer Erstspracherwerb
DaE	Deutsch als Erstsprache
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
ESE	Erstspracherwerb
FBBE	Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung
ICF-CY	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen
IG	Interventionsgruppe
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
KG	Kontrollgruppe
KGS	Kindgerechte Sprache
KIG	Kontrollgruppe Kindergarten
KKB	Kleinkindberatungsstelle
LpK	Lehrperson Kindergarten
PAT	Parents As Teachers (Programm aus Amerika)
PAT - Mit Eltern Lernen	Bezeichnung des Programms „PAT“ im deutschsprachigen Raum
SES	Sprachentwicklungsstörung
WHO	Weltgesundheitsorganisation
ZEPPELIN	Z ürcher E quity P räventions p rojekt E lternbeteiligung und I ntegration
ZSE	Zweitspracherwerb

1 Einleitung

Während der Suche nach einem geeigneten Inhalt für die Masterarbeit sind die Autorinnen auf die Langzeitstudie ZEPPELIN gestossen. ZEPPELIN (Zürcher Equity Präventionsprojekt Elternbeteiligung und Integration) will einen Beitrag leisten zum Thema Chancengleichheit für Kinder, die in sozioökonomischen Risikoverhältnissen aufwachsen. Der Auftrag an die studentischen Hilfskräfte war es, eine Lernstanderhebung bei ZEPPELIN-Kindern im Kindergarten zu machen.

Nachfolgend werden die Gründe für die Wahl dieses Themas dargelegt wie auch der Aufbau der Arbeit und ihr Inhalt erläutert. Dazu gehört auch die Abgrenzung zu anderen Themenbereichen, um den Fokus klarer hervorzuheben. Durch die Beschreibung der Fragestellung und die daraus abgeleiteten Hypothesen werden die Ziele der Arbeit ersichtlich. Im Abschnitt 1.4 über die heilpädagogische Relevanz werden Verknüpfungen mit dem Studium der Heilpädagogik aufgezeigt. Die Forschungsmethodik wird ebenfalls erläutert.

1.1 Begründung der Themenwahl

Die Autorinnen erkannten für sich durch die Teilnahme an dieser Studie diverse Entwicklungsmöglichkeiten. In der aktuellen Phase von ZEPPELIN wurden unter anderem die Tests „Sprachgewandt“ (Bayer, Moser und Berweger, 2014), „TEDI-Math“ (Kuratli, n.d.) und „SON-R 2½ -7“ (Laros und Tellegen, 2006) bei Kindergartenkindern angewandt. Das bot die Möglichkeit, die Durchführung dieser Tests zu trainieren. Auch erhofften sie sich, dadurch einen Eindruck davon zu bekommen, was im Hintergrund von grossangelegten Studien vor sich gehen kann. Schlussendlich hat der Studienleiter, Prof. Dr. Andrea Lanfranchi, sie durch seine spürbare Begeisterung für das Projekt überzeugt und zur Mitarbeit gewonnen. Er ist überzeugt von den positiven Effekten, die diese Studie im Bereich der Chancengleichheit haben wird.

Die Autorinnen haben sich dafür entschieden, den Test „Sprachgewandt“ (Bayer et al., 2014) genauer zu analysieren. Es interessiert sie wegen ihrer Unterrichtspraxis im beruflichen Alltag und auch von der eigenen Biografie her. Ziel ist es, mit diesem Fokus die Wirkung von ZEPPELIN auf den Spracherwerb und die Sprachfähigkeit zu prüfen, Übereinstimmungen und Unterschiede von Erst- und Zweitspracherwerb auszuarbeiten und auch die Beziehung zwischen Lernen und Elternhaus zu ergründen.

1.2 Persönliche Hintergründe

Eva Sachs hat eigene Erfahrungen im Bereich der Zweisprachigkeit, weil ihre Mutter Ungarin ist. Somit ist sie in der Kindheit in Kontakt gekommen mit diversen Chancen und Risiken, die die Möglichkeit von zweisprachigem Aufwachsen mit sich bringen können. Es gab einige Verunsicherungen, die ihre Mutter dazu veranlassten, nach einer gewissen Zeit ausschliesslich Deutsch mit den Kindern zu sprechen. Die Grossmutter blieb die einzige Quelle für die ungarische Sprache, was nicht reichte für einen produktiven Sprachgebrauch. Daher interessiert sie sich dafür, wie man Kindern mit zweisprachigem Hintergrund in Berücksichtigung der Muttersprache sinnvolle Unterstützung gibt, damit ihre Schullaufbahn gleich gut gemeistert werden kann wie bei Kindern mit

monolingualem Spracherwerb. Sie findet es eine positive Entwicklung, dass es ein wesentlicher Bestandteil vom Deutsch als Zweitsprache (DaZ) – Unterricht ist, dass Kinder auch in ihrer eigenen Muttersprache im Sinne von „language awareness“ (vgl. Neugebauer und Nodari, 2012, S. 25) gestärkt werden sollen und dass es nicht das Ziel ist, die eigene Sprache oder die Sprache eines Elternteils aufzugeben, genauso wenig wie die Kultur des eigenen Herkunftslandes. Eva Sachs ist interessiert, in diesem Bereich neue Erfahrungen zu sammeln und sich neues Wissen anzueignen, sei es während der Tests in den Kindergärten oder durch Literaturrecherche passend zum Thema. Sie fragt sich, inwiefern „PAT – Mit Eltern Lernen“ einen Einfluss auf Kinder mit Fremdsprachhintergrund und ihre Sprachentwicklung hat. Für ihre Unterrichtspraxis in der Cerebralparese (CP)-Schule erhofft sie sich auch, eine Wissenserweiterung zu erreichen, die sich auf ihren täglichen Unterricht auswirkt. Da ihre Unterstufenklasse vom Entwicklungsstand nicht weit entfernt ist von den Kindern, die für ZEPPELIN getestet werden, sieht sie die Möglichkeit, gewisse Transfers machen zu können.

Monika Wiedemann arbeitet ebenfalls an der CP-Schule in St. Gallen und unterrichtet eine Mittelstufenklasse. Ihre Klasse besteht aus sechs Kindern, von denen drei Deutsch als Zweitspracherwerb erlernen. Der Schulalltag zeigt, dass ihre Schüler und Schülerinnen neben ihrer körperlichen Behinderung auch im sprachlichen Bereich Schwierigkeiten zeigen. Die Autorin fragt sich, inwiefern der Migrationshintergrund auf den Sprach- bzw. Zweitspracherwerb Einfluss hat. Aufgrund dessen interessiert es sie zu sehen, welchen Einfluss die Massnahmen im Rahmen der ZEPPELIN-Studie auf Kinder und deren sprachliche Entwicklung haben können. Gleichzeitig fragt sie sich, ob ihre Schülerinnen und Schüler mit der frühzeitigen Unterstützung des Programmes „PAT - Mit Eltern Lernen“ heute vielleicht bessere sprachliche Kenntnisse hätten. Allgemein interessiert sie das Thema „frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung“ (FBBE) sowie die Unterstützung der Kinder und ihrer Familien zur Verbesserung der Startbedingungen für die Schullaufbahn. „Frühe Förderung steht für Angebote und Massnahmen, welche allgemein die Entwicklungsprozesse der kleinen Kinder ab Geburt bis zum Kindergarten unterstützen und die motorischen, sprachlichen, emotionalen, sozialen und kognitiven Fähigkeiten des Kleinkindes fördern“ (Stadtparlament St. Gallen, 2017, S. 1). Wie die Literatur zeigt, sind viele Gemeinden und Kantone zurzeit daran, verschiedene Massnahmen im Bereich der Frühen Förderung auszuprobieren und umzusetzen. So ist beispielsweise im Kanton St. Gallen die Frühe Förderung ein aktuelles Thema. Er hat im Jahr 2015 ein Strategiepapier der Frühen Förderung herausgegeben, worin er Massnahmen im Bereich der Frühen Förderung definiert und Handlungsempfehlungen an die Gemeinden gemacht werden. Gleichzeitig wurden verschiedene Programme im Bereich der Unterstützung der Kinder und Eltern umgesetzt, wobei die Hausbesuchsprogramme, wie z.B. „PAT – Mit Eltern Lernen“, einen Teil davon abdecken. Auch hier stellt sich die Autorin die Frage, welche Wirkungen diese individuell angepassten Massnahmen auf die Förderung der Kinder haben und welcher Mehrwert gegenüber der allgemeinen Prävention festzustellen ist. Mit der vertieften Auseinandersetzung mit dieser Thematik im Rahmen der Masterarbeit erhofft sich die Autorin, entsprechende Antworten zu finden.

1.3 Inhalt und Aufbau

Nach der Begründung der Themenwahl einschliesslich persönlicher Hintergründe folgen in diesem Kapitel eine Ausarbeitung der heilpädagogischen Relevanz der zugrundeliegenden Thematik, die Formulierung der Fragestellung und der Hypothesen, welche mit dieser Arbeit beantwortet werden sollen, sowie die Darlegung der angewendeten Methodik. Danach folgen drei Hauptthemenbereiche. Der Erste umfasst den Ausgangspunkt des Frühfördergedankens aus den USA und eine Beschreibung der ZEPPELIN-Studie mit dem Frühförderprogramm „PAT – Mit Eltern Lernen“, der Zweite Theorien zum Erst- und Zweitspracherwerb und zu Spracherwerbsstörungen und der Dritte die Beschreibung, Durchführung und Auswertung des Tests „Sprachgewandt“ (Bayer et al., 2014), was zur Beantwortung der Fragestellung führt. Zum Schluss wird ein Fazit daraus gezogen. Die Arbeit wird mit einem persönlichen Schlusswort beendet.

1.4 Heilpädagogische Relevanz

Die Heilpädagogik soll überall dort zum Einsatz kommen, wo spezielle schulische Förderung gefragt ist. „Unterrichten, Fachdidaktik Sprache – Besonderer Bildungsbedarf“ (Stappacher, 2014, S. 9) und „Unterrichten – besonderer Bildungsbedarf“ (ebd.) sind zwei Teilbereiche der Kompetenzen von schulischer Heilpädagogik. Dazu gehören unter anderem „Lernstanderfassungen, integrative Didaktik, besondere Bedürfnisse und Begabungen, präventiver Unterricht und Kooperation“ (ebd.). Mit der intensiven Auseinandersetzung der Messinstrumente zur Lernstanderfassung haben die Autorinnen einen wesentlichen Wissenszuwachs im Bereich der Lernstanderfassungen gewonnen, sowohl in der Durchführung, der Auswertung als auch in der Interpretation. Auch ist die Studie ZEPPELIN auf Kinder mit speziellen Bedürfnissen ausgerichtet. Durch die genaue Analyse des Sprachentwicklungsstandes durch „Sprachgewandt“ aus Bayer et al. (2014) und die intensive Auseinandersetzung mit dem Spracherwerb kann ein Wissenszuwachs erreicht werden, der dem Sprachunterricht in der Praxis im Sonderschulsetting an der CP-Schule dient. Da ZEPPELIN präventiv wirken will, um die Kinder, die in sozioökonomischen Risikoverhältnissen aufwachsen, auf den Weg einer gelungenen Schullaufbahn zu bringen, können Erfahrungen gesammelt werden, wie eine solche präventive Massnahme in der Praxis gestaltet werden kann. Auch im Bereich „Kooperation“ können die Autorinnen viel erfahren. Da die Studie interdisziplinär und breit angelegt ist, haben sie mit Mitarbeitenden der Hochschule für Heilpädagogik (HfH), den Kindergärtnerinnen und deren Schulgemeinden, den Eltern der ZEPPELIN-Kinder, den Kindern selbst und auch mit den Teamkolleginnen, die ebenfalls die Lernstanderhebungen machen, zu tun. Dies setzt ein grosses Mass an Feingefühl, Mitdenken, Kooperation, Selbständigkeit und Pflichtbewusstsein voraus.

1.5 Fragestellung und Hypothesen

Die Studie ZEPPELIN 0-3 bietet eine sinnvolle Grundlage, um mit dem Test „Sprachgewandt“ eine Datenerfassung vorzunehmen und die Resultate zu interpretieren.

- Hauptfrage: Worin unterscheiden sich Interventionsgruppen-Kinder (IG-Kinder) und Kontrollgruppen-Kinder (KG-Kinder) der ZEPPELIN-Studie in der Sprachfähigkeit, gemessen mit dem Instrument „Sprachgewandt“ im Alter von 5 Jahren?

- Unterfrage: Inwiefern lassen sich diese Unterschiede anhand des Interventionsprogramms „PAT – Mit Eltern Lernen“ erklären?

Die Autorinnen haben Annahmen dazu gemacht, wie die Resultate ausfallen könnten. Aus diesen Überlegungen haben sie ihre Hypothesen abgeleitet:

- Hypothese 1: IG-Kinder erreichen durchschnittlich ein höheres Niveau im Test „Sprachgewandt“ als KG-Kinder.

Begründung: „PAT – Mit Eltern Lernen“ versucht in folgenden Punkten einzuwirken: „(1) Wissen der Eltern über die frühkindliche Entwicklung aufbauen und ihre Erziehungspraktiken verbessern; (2) Schulbereitschaft und erfolgreiche Schullaufbahn des Kindes fördern“ (Lanfranchi, 2011, S. 7). Im Detail wird die Sprachförderung im Rahmen von „PAT – Mit Eltern Lernen“ unter Kapitel 4 genauer beschrieben.

Was auch dafür spricht, dass IG-Kinder besser abschneiden könnten als KG Kinder, sind die Resultate der ZEPPELIN-Studie zum Messzeitpunkt im Alter von drei Jahren. Zu diesem Zeitpunkt wurden signifikante Unterschiede im Bereich der Sprachfähigkeit festgestellt (ausführlicher unter Abschnitt 2.3.3: ZEPPELIN 0-3). Tatsache ist, dass verschiedene Faktoren trotz Intervention mit „PAT – Mit Eltern Lernen“ nur bedingt beeinflusst werden können wie z.B. das Bildungsniveau der Eltern, was auch entscheidend ist für die sprachliche Entwicklung des Kindes (vgl. Ahrenholz, 2008, S. 65).

- Hypothese 2: ZEPPELIN-Kinder mit Deutsch als Erstsprache (DaE) schneiden beim Test „Sprachgewandt“ durchschnittlich besser ab als ZEPPELIN-Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ).

Begründung: Gemäss Clahsen (1988) (ausführlicher unter Abschnitt 3.1: Erstspracherwerb - Grammatikerwerb: Entwicklungsstufenmodell nach Clahsen) gibt es fünf grammatikalische Entwicklungsstufen, die von allen Kindern gleichermassen durchlaufen werden. Der Zeitpunkt des Erwerbs der entsprechenden Stufe kann variieren, nicht aber die Reihenfolge, was gelernt wird. So ist es zum Beispiel immer so, dass zuerst Einwortäusserungen kommen, gefolgt von Zwei- bis Dreiwortsätzen, bis schlussendlich längere Sätze und in der letzten Erwerbsstufe auch Nebensätze vorkommen. Auch die Stellung des Verbs muss schrittweise erarbeitet werden, genauso wie Kasus- oder Genusmarkierungen, die erst in der fünften und letzten Entwicklungsphase ausgebaut werden (vgl. Ruberg und Rothweiler, 2012, S. 120ff.). (ausführlicher unter Abschnitt 3.1: Entwicklungsstufenmodell nach Clahsen).

Kinder mit DaE durchlaufen diese Entwicklungsstufen gleichermassen wie Kinder mit DaZ, sofern die DaZ-Kinder vor dem vierten Lebensjahr in Kontakt mit der deutschen Sprache kommen. „Einsprachige Kinder erreichen Phase IV im Laufe des zweiten Lebensjahres, spätestens jedoch bis zu ihrem dritten Geburtstag. Die meisten sukzessiv bilingualen Kinder schaffen dies innerhalb von 18 Kontaktmonaten, spätestens jedoch nach 24 Monaten“ (Ruberg und Rothweiler, 2012, S. 132). Erwerbsinhalte der letzten Phase wie das Anwenden von Nebensätzen, korrekten Kasus- und Genusmarkierungen können sich bis zu einem Alter von vier bis fünf Jahren hinziehen. Somit scheint es, dass zweisprachige Kinder im

Erstkindergartenjahr, wie es die ZEPPELIN-Kinder sind, einen Nachteil im Spracherwerb aufweisen, wenn sie nicht seit der Geburt mit Deutsch in Kontakt gewesen sind.

- Hypothese 3: Beim Untertest „Präpositionen erkennen“ zeigen sich die grössten Schwierigkeiten.

Begründung: So wie es bei den ZEPPELIN-Kindern durchgeführt wurde, hat „Sprachgewandt“ fünf Testteile. Bei „gleich oder ungleich“ geht es ums Hörverstehen einzelner Wörter, bei „Wortschatz – Nomen, Verben, Adjektive“ um das rezeptive Verstehen dieser Wortgruppen, bei „Präpositionen verstehen“ um das Verstehen derselben, dargestellt durch ein Bild, begleitet von einem gesprochenen Satz; bei „Sätze nachsprechen“ um das korrekte Nachsprechen von Sätzen, bei „Sprachliche Routinen verstehen“ um das Zuordnen von Äusserungen in einem Satz zum richtigen Bild (ausführlicher unter Kapitel 5: Das Testinstrument „Sprachgewandt“)

Das Entwicklungsstufenmodell nach Clahsen (1988) kann auch hier Aufschluss geben. Die Autorinnen gehen davon aus, dass korrekte Präpositionsanwendungen mit korrekten Konjunktionen in engem Zusammenhang stehen. Beide sind im grammatikalischen Sinne sogenannte Funktionswörter (vgl. Kannengiesser, 2009, S. 131; Hart und Risley, 2000, S. 43). Nach Clahsen werden die Funktionswörter nicht vor der letzten seiner fünf definierten Entwicklungsphasen erworben (vgl. Ruberg und Rothweiler, 2012, S. 130). Der Erwerb der Präpositionen erfolgt später als derjenige einzelner Nomen, Verben oder Adjektive (vgl. Ruberg und Rothweiler, 2012, S. 120). Beim Untertest „gleich oder ungleich“, wo es ausschliesslich um das Hörverstehen einzelner Wörter geht, schätzen sie ein durchschnittlich höheres Resultat ein wie auch beim Verstehen sprachlicher Routinen. Diese können unter Umständen erkannt werden, ohne dass jedes einzelne Wort verstanden wird. Obwohl beim Untertest „Sätze nachsprechen“ auch komplexere Sätze vorkommen mit Perfekt- oder Passivformen, denken die Autorinnen, dass dieser Test durchaus nicht einfach, aber doch weniger schwierig ist als das Erkennen der Präpositionen, da man unter Umständen auch nachsprechen kann, ohne jedes einzelne Wort zu verstehen.

1.6 Eingrenzung des Themas

Die Autorinnen haben sich bewusst dafür entschieden, sich auf die wesentlichen Themen zu konzentrieren, die mit den Fragestellungen in Zusammenhang stehen. Es hätte die Autorinnen interessiert, auch andere Frühförderprogramme mit „PAT - Mit Eltern Lernen“ zu vergleichen. Eines dieser Programme ist zum Beispiel „schritt:weise“, das auf dem Spiel- und Lernprogramm „opstapje“ basiert und ursprünglich aus den Niederlanden kommt. „Das präventive Förderprogramm richtet sich wie „PAT – Mit Eltern Lernen“ an sozial benachteiligte und bildungsferne Familien mit Kindern im Alter zwischen 1 bis 3 Jahren“ (Amt für soziale Sicherheit, 2017). Von Interesse wäre auch die Umsetzung von Massnahmen im Bereich der Frühen Förderung aus Basel. Basel fördert das Deutschlernen bereits vor dem Kindergarten. Ziel ist ein möglichst guter Start der Kinder in die Schule. „Kinder, die kaum oder kein Deutsch sprechen, müssen im Jahr vor dem Kindergarten eine Spielgruppe oder eine andere deutschsprachige Institution besuchen“ (Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt,

n.d.). Aus begrenzten zeitlichen Ressourcen mussten die Autorinnen von einem detaillierten Vergleich der Programme absehen.

Genauso haben sich die Autorinnen darauf konzentriert, den Test „Sprachgewandt“ genau zu analysieren und ihn nicht mit anderen der zahlreichen Sprachtests zu vergleichen, weil er ein Teil des Testverfahrens von ZEPPELIN ist. Im Theorieteil zum Erst- und Zweitspracherwerb gibt es einen kurzen Überblick über den Spracherwerb im Allgemeinen. Die Inhalte, die für die Interpretation der Testergebnisse und das Bilden der Hypothesen relevant waren, wurden genauer ausgeführt.

Um zu verstehen, woher der Gedanke der Frühen Förderung kommt, haben sich die Autorinnen an Studien aus dem Bundesstaat Missouri in den USA gehalten, die durch das Team Hart und Risley in „Meaningful differences in the Everyday Experience of Young American Children“ festgehalten wurden. Es ist gut möglich, dass es in anderen Gebieten ähnliche Studien gab mit ähnlichen oder auch anderen Resultaten. Sie haben sich für diese Studie entschieden, da das von ZEPPELIN angewendete Frühförderprogramm „PAT – Mit Eltern lernen“ bereits erwähnt wird und so ein direkter Zusammenhang vermutet wird.

1.7 Forschungsmethodik

Die Autorinnen haben für die Beantwortung der Fragestellung bzw. für die Untersuchung ihrer Hypothesen folgende Methoden eingesetzt:

Zum Messzeitpunkt im Alter von fünf Jahren wird für die Untersuchung im Rahmen des Projekts ZEPPELIN betreffend deutsche Sprache der Test „Sprachgewandt“ durchgeführt. Der Test dient der Erfassung der sprachlichen Fähigkeiten in der Schulsprache Deutsch. Die Resultate ergeben eine differenzierte Beschreibung des Sprachverständnisses und der Sprachbewusstheit der Kinder in der Schulsprache Deutsch mit dem Ziel, die sprachliche Förderung der Kinder besser planen zu können und Informationen darüber zu erhalten, ob Kinder mit Deutsch als Zweitsprache speziell gefördert werden sollen (vgl. Bayer et al., 2014, S. 5).

Eine Gruppe von wissenschaftlichen Hilfskräften führte die Tests in den verschiedenen Gemeinden in Zürich mit Kindern von Familien mit psychosozialen Risikokonstellationen durch, bei welchen das Programm „PAT – Mit Eltern Lernen“ durchgeführt wurde oder welche als KG gelten. Gesamthaft wurden 77 Kinder der IG und 75 Kinder der KG getestet, Stand 17.10.2017. Die Autorinnen testeten gemeinsam 46 Kinder im ersten Kindergartenjahr in den Gemeinden Schlieren und Opfikon. Bei Kindern, die aufgrund mangelnder Platzverhältnisse im Kindergarten nicht vor Ort getestet werden konnten, wurden die Tests zu Hause durchgeführt. 40 Kinder wurden im Kindergarten und sechs Kinder zu Hause an jeweils zwei Sitzungen à zirka 90 Minuten pro Kind an zwei verschiedenen Tagen getestet. Die Testergebnisse wurden mittels Computerprogramm „EpiData“ aus Christiansen und Lauritsen (2010) elektronisch erfasst und für die Auswertung entsprechend weiterbearbeitet. Die Kinder wurden während der Testsituation gefilmt. Aufgrund dessen konnte die Objektivität sichergestellt werden. Die Ergebnisse wurden den Autorinnen für die Masterarbeit zur Verfügung gestellt. Die Autorinnen erhielten von der wissenschaftlichen Mitarbeiterin alle Resultate von des Tests „Sprachgewandt“ (siehe Anhang 11: Rohdaten „Sprachgewandt“). So konnten die Autorinnen anhand einer quantitativen Analyse und Darstellung in Diagrammen unter Anwendung der Daten des

Forschungsprojektes ZEPPELIN zum Messzeitpunkt t_5 die IG- und die KG-Kinder miteinander vergleichen und Aussagen darüber formulieren.

In einem nächsten Schritt haben die Autorinnen einen Bezug zwischen den Testergebnissen und dem Interventionsprogramm „PAT – Mit Eltern Lernen“ hergestellt und versucht ihre Frage aufgrund dessen zu beantworten bzw. die Hypothesen zu verifizieren.

2 Forschungsprojekt ZEPPELIN

In einem ersten Teil dieses Kapitels wird anhand der amerikanischen Langzeitstudie von Hart und Risley (2000) vom Ausgangspunkt berichtet, welcher der Idee der Frühintervention in risikobehafteten Familien vorausgegangen ist. Danach wird PAT aus den USA vorgestellt, gefolgt von einem Überblick über die aktuelle Studie ZEPPELIN, die das Frühförderprogramm „PAT – Mit Eltern Lernen“ eingesetzt hat.

2.1 Ausgangspunkt des Frühfördergedankens in den USA

Chancenungleichheit

In den 60er und 70er Jahren gab es in den USA bereits erste Versuche, die Armut zu bekämpfen. Man initiierte Unterstützungsprogramme in der Schule. Danach folgten auch solche, die bereits starteten, als die Kinder vier Jahre alt waren. Beides brachte nicht den gewünschten Erfolg. Hart und Risley (2000) vermuteten bereits damals, dass die Interventionsprogramme zu spät einsetzten (vgl. S. 2f.).

Das Turner House

In diesem Kampf gegen die Armut wurde eine Vorschule im Turner House in Kansas eröffnet, wo Hart und Risley für die Sprachintervention zuständig waren. Die Kinder des Turner House waren vor allem afroamerikanisch mit Eltern aus armen Verhältnissen. Hart und Risley verglichen ihre Beobachtungen mit einer Vorschule, die von Kindern besucht wurde, deren Eltern hauptsächlich Professoren waren. An beiden Schulen wurde Ähnliches unternommen, um den produktiven und rezeptiven Sprachgebrauch zu fördern. Der Wortschatz wurde genau dokumentiert. Durch die Analyse von Aufnahmen während des Freispiels zeigte sich, dass beide Gruppen dieselben Gesprächsinhalte hatten. Die Professorenkinder redeten aber insgesamt etwa doppelt so viel wie die afroamerikanischen Kinder. Sie sprachen über differenziertere Aspekte und sie fragten auch mehr, wie die Dinge funktionierten und warum (vgl. Hart und Risley, 2000, S. 4ff.). Eine genauere Analyse ergab, dass der Wortschatz der Professorenkinder auch schneller wuchs. Die Entwicklung der Wortschatzkurven ohne Intervention konnte extrapoliert werden (vgl. ebd., S. 11f.).

Hart und Risley nahmen sich vor, diesen Entwicklungsverlauf zu ändern. Sie wollten die Wortmenge vergrößern, die sie täglich ihrem Wortschatz beifügten. Sie teilten die Kinder in eine IG und in eine KG ein. Ihre drei Hypothesen waren, dass der kulturelle Hintergrund berücksichtigt, die Menge an Erlebnissen erweitert oder die Erlebnisse gezielter vermittelt werden müssten. Keine der Interventionen brachte die gewünschte nachhaltige Veränderung der Sprachentwicklung.

Ein Erfolg der Studie war die Erkenntnis, dass die Wortschatzmenge eine klare Antwort auf die Frage der kognitiven Fähigkeiten war. Es blieb aber nach wie vor verborgen, was sie beeinflusste. Sie glaubten, dass die Beobachtung der Zeit von der Geburt bis zum Vorschuleintritt eine Antwort auf ihre Frage geben könnte (vgl. Hart und Risley, 2000, S. 12ff.).

Studie mit 42 Familien

Es entstand die ambitionierte Langzeitstudie, in der 42 Familien genauer auf den Sprachgebrauch analysiert werden durften. Während zweieinhalb Jahren gab es eine einstündige Beobachtung pro Monat, die sorgfältig transkribiert wurde. Die Familien stammten aus allen Bevölkerungsschichten. Es waren meist intakte Familien mit je einer weiblichen und einer männlichen Bezugsperson. In allen drei Bevölkerungsschichten gab es afroamerikanische Kinder (vgl. Hart und Risley, 2000, S. 23ff.). Man versuchte, Beziehungen zwischen Familieninteraktionsmustern und Wortschatzwachstum durch exakte Sprachanalyse zu erkennen.

Wichtige Erkenntnisse

Als erstes Resultat ergab sich, dass die Familien trotz ganz unterschiedlichem Lebensstil auf den ersten Blick in ähnlicher Weise beschäftigt waren mit den grundlegenden Aufgaben der Kindererziehung. Auch lernten alle Kinder zu reden und sozial angepasste Mitglieder der Familie zu sein mit allen Grundvoraussetzungen für den Vorschuleintritt. Auf dieser Basis konnte weiter analysiert werden, was genau im Detail sprachlich in der Beobachtungszeit ablief (vgl. Hart und Risley, 2000, S. 45ff.).

Man stellte fest, dass die Kinder auf dieselbe Art zu reden begannen wie die Eltern. Wenn das Kind den Punkt erreichte, mehr sprechen zu können als die Eltern, tat es dies nicht. Die Wortmenge war zuhause sehr unterschiedlich. Sie hing auch vom Sprachstil ab. Dem Kind Alternativen zu erklären, braucht viel mehr Wörter, als schlichte Anweisungen zu geben. Eltern, die mehr erklärten, fragten auch vermehrt und ermunterten die Kinder auf diese Art, selbst viel zu fragen. Diese Eltern beantworteten die Fragen auch häufiger (vgl. Hart und Risley, S. 58f.).

Es stellte sich heraus, dass das Geschlecht des Kindes, die Familiengröße und das Anstellungsprozent der Eltern die Aufteilung des Gesprochenen an die anwesenden Adressaten beeinflussten, nicht aber die Wortmenge. Jobwechsel oder die Geburt eines Babys hatten geringen Einfluss darauf. Die Herkunft hatte keinen Einfluss. Das einzige, was auf die Wortmenge stark einwirkte, war der soziale Status (vgl. Hart und Risley, 2000, S. 70). Bei einer Hochrechnung der Wortmenge, die ein Kind bis zum Alter von drei Jahren gehört hat, beläuft es sich bei einem Kind aus sozialen Risikoverhältnissen auf 10 Millionen Wörter, bei einem Mittelstandkind auf zwanzig Millionen und bei einem Kind aus der Oberschicht auf dreissig Millionen (vgl. ebd., S. 132).

Hart und Risley machten sich auf die Suche nach den Unterschieden im täglichen Elternsein, um herauszufinden, was zu diesen grossen Unterschieden in der Wortmenge führte (vgl. Hart und Risley, 2000, S. 70). Sie beobachteten, dass die Eltern intuitiv Unterstützung gaben, solange es nötig war und diese zurücknahmen, sobald das Kind es selbst konnte. Zur Unterstützung gab es in der oberen Bevölkerungsschicht kurze und ermutigende Interaktionen, die beiläufiges Lernen ermöglichten und die Wortmenge wachsen liessen und in der unteren Schicht unregelmässige und entmutigende

Interaktionen, welche die Kinder dazu brachten, mit etwas aufzuhören oder etwas zu verbessern. In der unteren Schicht sprachen Eltern und Kinder mehr und mehr nur noch dann miteinander, wenn es nötig war und sie etwas zu besprechen hatten. Dafür kamen sie mit einem beschränkten Vokabular aus (vgl. Hart und Risley, 2000, S. 112f.).

Es zeigte sich, dass mit dem vermehrten Sprechen nicht nur die Wortmenge, sondern auch die Qualität stieg. Die Eltern aus der Oberschicht boten mehr unterschiedliche Wörter, mehr Nebensätze, mehr Verben in der Vergangenheit und der Zukunft, mehr Erklärungen und mehr Fragen jeglicher Art. Sie gaben ihren Kindern mehr positives Feedback und antworteten ihnen häufiger. Gleichzeitig brauchten sie weniger Befehle. Sie gaben seltener den Anstoß zu Interaktionen mit den Kindern, sondern die Initiative lag vermehrt bei den Kindern selbst (vgl. Hart und Risley, 2000, S. 123ff.). Die vermehrten elterlichen Initiativen und Verbote und der daraus folgende geringere Sprachgebrauch hatten auch auf den IQ einen negativen Einfluss (vgl. ebd., S. 147).

Die folgenden Grafiken veranschaulichen dieses Resultat.

Abb. 1: Nouns, Modifiers

Abb. 2: Responses, Initiations

Abb. 3: Auxiliary-fronted yes/no questions, Imperatives

Worterklärungen:

- Nouns: Nomen
- Modifiers: Attribute
- Responses: Antworten, Erwidierungen
- Initiations: Initiative der Eltern
- Auxiliary-fronted yes/no questions: dem Hilfsverb vorange-
- Imperatives: Befehle
- AFDC: Unterschicht
- Work: Arbeiterklasse
- Prof: Oberschicht

(Quelle: Hart und Risley, 2000, S. 125)

Wichtigkeit der ersten drei Jahre

Hart und Risley konnten nachweisen, wie fundamental die ersten drei Lebensjahre sind. Bevor Kinder ihre sozialen Kontakte erweitern, kommt alles, was sie lernen, von der Familie. 86 bis 98 % der Wörter, welche die Kinder gebrauchten, kamen auch im Wortschatz der Eltern vor. Sie wurden sehr ähnlich verwendet (vgl. Hart und Risley, 2000, S. 175f.).

Erfahrung kumuliert sich. Neue Erfahrungen werden zu den alten hinzugefügt. Sie werden erweitert, angepasst und verändert oder sie ziehen unbemerkt an einem vorbei, weil es keine Erfahrung gibt, um sie zu verknüpfen. Die ersten drei Jahre könnten die wichtigsten sein, denn zu verändern, was in jenen vergangenen Jahren gelernt oder nicht gelernt wurde, ist schwierig und braucht Zeit. Nach dem Alter von drei Jahren sind diese einzigartigen Umstände für das Lernen vorbei. Es wird neuer Wortschatz und neues Wissen sein, mit denen sich die Kinder auseinandersetzen müssen. All das setzt ein Gefühl von Kompetenz und Mut voraus und persönliches Interesse. Es überrascht nicht, dass die Aufgabe häufig hoffnungslos erscheint, wenn die ersten drei Jahre verpasst sind (vgl. Hart und Risley, 2000, S. 188).

Was weiter dafür spricht, dass diese ersten drei Jahre so wichtig sind, sind die modernen Erkenntnisse aus der Neurologie. Neurologisch gesehen ist die frühe Kindheit eine kritische Phase, in der die Hirnentwicklung beeinflusst wird von der Menge der Aktivitäten des Zentralnervensystems, das durch Erfahrungen stimuliert wird (vgl. Hart und Risley, 2000, S. 193).

Repräsentieren diese Daten das Leben der Kinder in den USA?

Die Daten erlauben es, von den jeweils einstündigen Beobachtungen pro Monat auf die übrige Zeit in den 42 Familien zu schliessen. Da alle Familien in der Studie gut funktionierende Strukturen hatten, kann nicht auf die gesamte USA geschlossen werden. Suchtthematiken, Behinderungen oder Ähnliches gab es bei ihnen nicht. Die Basis genügt aber für eine Einschätzung des Ausmasses der Interventionen, die es braucht, um Kindern in Armut gleichwertige Erfahrungen zu vermitteln wie Kindern aus höheren Bevölkerungsschichten (vgl. Hart und Risley, 2000, S. 194ff.).

Ist es möglich, den Kreislauf der Armut in einer Generation zu durchbrechen?

Die Berechnung der Fremdintervention, die nötig wäre, um den Kreislauf der Armut zu unterbrechen, beläuft sich gemäss der Studie von Hart und Risley auf etwa 40 Stunden Intervention pro Woche. Da es in den USA eine nationale Zustimmung dafür gegeben hat, dass alle gleiche Chancen haben sollen, geht es nicht darum zu überlegen, ob interveniert werden soll, sondern wie, da diese 40 berechneten Stunden an Fremdintervention nicht realistisch sind (vgl. Hart und Risley, 2000, S. 201f.). Diese Zustimmung haben alle Nationen gemacht, die der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (ICF-CY) zugestimmt haben¹. Mit diesem Klassifikationssystem ist die Möglichkeit erarbeitet worden, Bestimmungen wie die

¹ . ICF-CY wurde im Mai 2001 „durch die 54. Vollversammlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verabschiedet“, um eine gemeinsame Sprache und Terminologie zu finden im Bereich „der Körperfunktionen und -strukturen, Beeinträchtigungen der Aktivitäten und der Partizipation, wie sie sich im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter manifestieren“ (WHO, 2013, S. 8). So

Kinderrechte, Herstellung von Chancengleichheit, Recht auf Bildung für alle oder die Salamanca-Erklärung zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse umsetzen zu können (vgl. WHO, 2013, S. 13f.).

Ein Beispiel eines Interventionsprogramms, das funktioniert hat, ist das „Milwaukee Projekt“. Das war ein intensives Programm für Familien mit Eltern, deren IQ tiefer als 75 war. Man merkte, dass es darum geht, bei den Eltern anzusetzen, indem man sie lehrt darin, was ihre Kinder brauchen, damit sie in unserer Welt beruflich und persönlich bestehen können. Dieses Projekt, das in 17 Familien durchgeführt wurde, zeigt, dass es möglich ist, das Leben eines Kindes in einer Generation zu verändern. Ihr geleisteter Aufwand war aber immens (vgl. Hart und. Risley, 2000, S. 205f.) Schlussendlich umfasste dieses Programm mehrere Komponenten, die als Standard dienten in der Entwicklung von Programmen wie „WIC“ und „PAT – Parents as Teachers“. (vgl. ebd., S. 218) Auch ZEPPELIN verwendete „PAT – Parents as Teachers“, das in angepasster Form „PAT – Mit Eltern Lernen“ genannt wird.

2.2 Die ZEPPELIN-Studie

In einem ersten Teil wird beschrieben, was ZEPPELIN ist, wie die Idee zustande kam und was die Studie erreichen will. Danach werden einzelne Teile von ZEPPELIN genauer beschrieben und „PAT – Mit Eltern Lernen“ vorgestellt.

2.2.1 Was ist ZEPPELIN?

„ZEPPELIN (...) ist ein neues Projekt für Eltern in Zürcher Gemeinden, das von der HfH in Kooperation mit dem Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB) resp. mit den lokalen Kleinkindberatungsstellen (KKB) durchgeführt wird“ (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, n.d.). Als Ziele der Studie werden „die Früherkennung von entwicklungsgefährdeten Kindern, ... die frühe Förderung dieser Kinder mit dem Ziel, dass ihre Bildungschancen langfristig erhöht werden können“ (Lanfranchi, Neuhauser, Calfish, Kubli und Steinegger, 2011, S. 6) genannt.

ZEPPELIN-Kinder haben häufig Migrationshintergrund. Das ist so, obwohl Kinder mit DaE genauso zu den Risikogruppen gehören könnten. Eine Begründung dafür kann sein, dass „die lokale deutschsprachige Bevölkerung (...) heute mehrheitlich zur bildungsprivilegierten Mittel- und Oberschicht“ (Neugebauer und Nodari, 2012, S. 8) gehört und dadurch weniger von sozioökonomischen Risikofaktoren betroffen sind. Der angestrebte Bildungserfolg wird von ihren Kindern meistens erreicht. Arbeitsmigrantinnen und –migranten findet man meist in der Unterschicht der Gesellschaft. Häufig haben sie nicht voll umfassende politische Rechte, andere Herkunftssprachen und einen niedrigen Bildungsstatus. „Ihre Kinder erreichen statistisch nicht den gleichen Bildungserfolg wie die Kinder aus privilegierteren Milieus“ (Neugebauer und Nodari, 2012, S. 8).

Was heute im Bereich der Frühen Förderung bereits verbreitet zum Einsatz kommt, ist die sogenannte heilpädagogische Früherziehung (HFE). HFE kommt in erster Linie dann zum Zug, wenn eine

können sich unterschiedliche Nationen und verschiedenen Disziplinen wie Pädagogik, klinische Settings, Gesetzgebung, Forschung, Angehörige und Betroffene auf dieselbe Sprache und Terminologie beziehen (ebd.)

offensichtliche Behinderung vorliegt. Heute ist das Bewusstsein dafür vorhanden, dass HFE auch präventiv angewendet werden sollte – dann, wenn eine aktuelle Risikosituation vorhanden ist, die zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Behinderung führen könnte, um dieses Risiko „zu vermindern oder zu vermeiden“ (Lanfranchi, 2011a, S. 38).

Was früher noch erforscht wurde, ist heute erwiesen. Das Alter zwischen null und drei Jahren ist entscheidend für die weitere Entwicklung. In dieser Altersspanne werden die „Weichen für die soziale, emotionale und geistige Entwicklung eines Kindes“ (ebd.) gestellt. Wenn man mit der Unterstützung in risikobehafteten Familiensituationen bis zum Kindergarteneintritt wartet, ist es für viele Kinder bereits zu spät. Die FBBE weiss um diese Tatsache. ZEPPELIN möchte einen Beitrag leisten, um soziale Unterschiede abzubauen. Absolute Chancengleichheit bleibt wohl nach wie vor eine Illusion. Aber möglichst alle sollen von unserem Bildungssystem profitieren können. Wichtig ist dabei, dass FBBE nichts anderes zum Ziel hat, als dem Kleinkind eine natürliche Umgebung zu bieten, damit es eine möglichst gesunde Entwicklung durchlaufen kann. Nicht „Frühchinesisch“ oder andere hoch ambitionierte Angebote für Kinder will es unterstützen, sondern es geht lediglich darum, „gut gedüngten Boden und gute klimatische Bedingungen“ (Lanfranchi, 2011a, S. 39) zu schaffen, „damit Gras (bzw. ein Kind) wachsen kann“ (ebd.). Heute ist die Situation so, dass bereits am ersten Schultag die Schere der Leistungsunterschiede sehr weit geöffnet ist. In der Schweiz werden „jährlich immer noch ca. 15 Prozent der potentiellen Erstklässler nicht altersgemäss eingeschult, wobei diese Quote für Kinder mit Migrationshintergrund gemäss Schätzungen doppelt so hoch ist“ (Lanfranchi; zitiert nach Lanfranchi und Sempert, 2012, S. 22).

Man hat erkannt, dass die heilpädagogische Unterstützung oft nicht mehr viel gebracht hat, wenn sie zu spät einsetzte. Mit „PAT – Mit Eltern Lernen“ und der frühen Erfassung der risikobehafteten Familien möchte ZEPPELIN zeigen, dass Frühintervention auch in der Schweiz zum Erfolg im Bereich der Chancengleichheit führen kann (vgl. Lanfranchi, 2011b, S. 60).

2.2.2 Überblick über die ZEPPELIN-Studie

Abb. 4: Forschungsverlauf mit den prognostizierten Stichprobengrößen (IG/KG/KIG)

(Quelle: wissenschaftliche Mitarbeitende ZEPPELIN, 2017)

Die Abbildung 4 gibt einen Überblick über die ZEPPELIN-Studie von 2009 bis 2021. Ein Teil wurde bereits durchgeführt. Im Jahr 2009/2010 wurde eine Baseline-Erhebung vorgenommen (t_0). Darauf folgten drei Messungen (t_1 , t_2 , t_3) „rund um den ersten, zweiten und dritten Geburtstag der Kinder“ (Lanfranchi et al., 2011, S. 8).

Die Arbeit der Autorinnen setzt zum Zeitpunkt von t_5 ein. Zu diesem Zeitpunkt finden ein „Forschungsbesuch zu Hause (Erfassung Merkmale der Eltern, des Kindes und der Interaktion Eltern-Kind), Leistungstests der Kinder im Kindergarten, sowie eine Befragung der Kindergartenlehrperson mittels Fragebogen zu Merkmalen des Kindes“ statt (ebd.). Der Fragebogen ist im Anhang 1 ersichtlich.

Im zweiten Kindergartenjahr (t_6), in der ersten (t_7) und dritten Primarklasse (t_9) werden Leistungstests mit den Kindern und Befragungen der Lehrpersonen zu Merkmalen des Kindes durch Masterstudierende der HfH durchgeführt. Es wird erneut ein Forschungsbesuch zu Hause stattfinden und Merkmale der Eltern, der Kinder und die Interaktion Eltern-Kind werden dabei neu erfasst. Nach aktuellsten Informationen findet dieser Besuch voraussichtlich in der zweiten Klasse statt.

2.2.3 ZEPPELIN 0-3

Nach einem ersten Auswahlverfahren der Familien aus sozioökonomischen Risikoverhältnissen wurden diese durch ein Zufallverfahren in eine IG und eine KG geteilt. Die IG wurde mittels Interventionsprogramm „PAT – Mit Eltern Lernen“ begleitet, das aus diversen Frühinterventionsprogrammen ausgesucht wurde, „weil es die wichtigsten Kriterien wirksamer FBBE-Programme erfüllt“ (Lanfranchi, 2011a, S. 38). Die KG hatte nur Zugang zu gängigen öffentlichen Anlaufstellen für Eltern wie zum Beispiel die Elternberatung.

Die Hauptergebnisse des Interventionsprogramms „PAT – Mit Eltern Lernen“ können bereits bekanntgegeben werden:

Kindliche Entwicklung: Die deutlichsten Effekte zeigen sich in der Sprache, in der Kognition und im Verhalten (Bayley III, SBE-KT, CBCL). Mit „PAT“ geförderte Kinder weisen gegenüber den Kindern aus der KG signifikante Vorteile auf. Sie verfügen über einen grösseren Wortschatz und können sich besser ausdrücken. Sie sind weniger ängstlich und schlafen besser durch (Gesundheitsfragebogen).

Durchgeführte Experimente im Bereich „Delayed Gratification“ (Belohnungsaufschub) zeigen, dass Kinder mit „PAT“ eine bessere Impulskontrolle aufweisen. (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2016, S. 1)

Mehr Informationen zu PAT befinden sich unter Abschnitt 2.3 und unter Kapitel 4.

2.2.4 ZEPPELIN 5-9

ZEPPELIN follow up ist eine Fortsetzung von ZEPPELIN 0-3. „In einem weiteren Schritt soll nun in ZEPPELIN 5-9 die Frage untersucht werden, ob sich die gemessenen Effekte der frühen Förderung auch im Kindergarten- bzw. Schulalter zeigen und über welche Wirkmechanismen sie erklärt werden können“ (Lanfranchi et al., 2011, S. 6). Für die Messzeitpunkte t_5 , t_6 , t_7 und t_9 finden nochmals differenzierte Leistungs- und Entwicklungsstanderhebungen statt.

Die Familien, die an ZEPPELIN 0-3 teilgenommen haben, wurden für den Messzeitpunkt t_5 erneut ausfindig gemacht und angefragt, ob sie bereit sind, an der Fortsetzung der Studie weiterhin teilzunehmen. Als Testort für die Lernstanderhebung im ersten Kindergartenjahr mit „Sprachgewandt“ (Bayer et al, 2014), „TEDI-Math“ (Kuratli, n.d.), „SON-R 2½ – 7“ (Laros und Tellegen, 2006), „Head-Toes-Knees-Shoulders“ und „Warten auf ein Geschenk“ wurden die Kindergärten der entsprechenden Kinder ausgewählt, da der Platz am ehesten eine ungestörte Testatmosphäre bieten konnte (siehe Anhänge 2 bis 6). Wenn aus bestimmten Gründen der Testort im Kindergarten nicht möglich war, wurden andere Möglichkeiten gesucht.

Während der Studie ZEPPELIN 5-9 findet ein sogenannter „Refresher-Kurs“ für Eltern statt. Die Eltern erhalten nach der intensiven Lernstanderfassung ihrer Erstkindergartenkinder, die von den Autorinnen durchgeführt wurde, erneut einen Elternbildungskurs. Das Programm heisst „Lernort Familie 5+“. Von diesem Programm profitieren erneut die Eltern der IG-Kinder und die Eltern der KG-Kinder erhalten kein Interventionsprogramm. Zu den IG-Kindern kommt eine neue Gruppe. Das ist die sogenannte Kontrollgruppe Kindergarten (KIG). Diese Gruppe, die neu rekrutiert wurde, erhält das Programm „Lernort Familie 5+“ und ist ab dem Messzeitpunkt t_5 bei allem gleichwertig mit dabei wie die IG. So kann gemessen werden, wie die Auswirkungen sind, wenn Interventionsprogramme zum Zeitpunkt des Kindergartens starten.

Das Programm „Lernort Familie 5+“ baut auf „PAT – Mit Eltern Lernen“ auf. Die Geschäftsstelle Elternbildung hat mit Mitarbeitenden des Projektes ZEPPELIN ein Angebot geschaffen, das „Unterstützung gewährleistet und den besonderen Bedürfnissen der Zielgruppe entspricht“ (Wüthrich, 2014, S. 4). Wichtige Inhalte des Programms sind die Stärkung der Beziehungs- und

Interaktionskompetenzen, Förderung der Erziehungskompetenz und Integrationsförderung (vgl. Wüthrich, 2014, S. 5). Dies geschieht mittels Gruppentreffen, Einzelcoachings, Impulstreffen und Impulswochenenden im Verlauf von 1 ½ bis 2 Jahren (vgl. Wüthrich, 2014, S. 7).

Die Eltern wurden von den Kindergärtnerinnen angefragt, ob sie bei „Lernort Familie 5 +“ teilnehmen wollten (siehe Anhang 7: Elternbrief). Die KIG zu rekrutieren war schwieriger als angenommen. Es wurden nicht schnell genug so viele Familien gefunden wie geplant. Daher startete das Angebot „Lernort Familie 5+“ im Herbst 2017 zwar wie geplant. Im Frühling 2018 wird dafür ein zweiter Durchlauf beginnen.

2.2.5 Interventionen in ZEPPELIN 0-3 und ZEPPELIN 5-9 in der Übersicht

Aus der Tabelle 1 ist ersichtlich, welche Intervention in ZEPPELIN 0-3 bereits stattgefunden hat und aus der Tabelle 2, welche Intervention in ZEPPELIN 5-9 angewandt wird. Die erste Intervention mit „PAT – Mit Eltern Lernen“ ist Gegenstand der aktuellen Masterarbeit. Die Anzahl KIG-Kinder ist den Autorinnen nicht bekannt. Die Anzahl der KG- und IG-Kinder der Tabelle 2 (ZEPPELIN 5-9) bezieht sich auf den Stand vom 17.10.2017. Es könnte sein, dass noch wenige Kinder mehr dazu kommen, was die Resultate unter 7.1 bis 7.3 mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit nicht signifikant beeinflussen wird.

Tab. 1: ZEPPELIN 0-3

Name der Studie	ZEPPELIN 0-3	ZEPPELIN 0-3
Gruppe	IG	KG
Art der Intervention	PAT	Keine Intervention
Anzahl Teilnehmende	110	90

(Quelle: eigene Darstellung)

Tab. 2: ZEPPELIN 5-9

Name der Studie	ZEPPELIN 5-9	ZEPPELIN 5-9
Gruppe	IG	KG
Art der Intervention	PAT und Lernort Familie 5+	Keine Intervention
Anzahl Teilnehmende	77	75

(Quelle: eigene Darstellung)

2.3 Das Programm „PAT – Parents as Teachers“ bzw. „PAT - Mit Eltern Lernen“

Im Folgenden wird die Entstehung des Interventionsprogramms Parents as Teachers (PAT) beschrieben. Im Weiteren wird „PAT – Mit Eltern Lernen“ im Rahmen des ZEPPELIN 0-3 vorgestellt. Im Kapitel 4 wird auch darauf eingegangen, was „PAT – Mit Eltern Lernen“ in Bezug zur Sprache umgesetzt hat.

2.3.1 Die Entstehung von „PAT – Mit Eltern Lernen“

Das Konzept PAT wurde in den siebziger Jahren in den USA entwickelt. Missionspädagoginnen und -pädagogen erkannten, dass Kindergärten Kinder mit unterschiedlichen Stufen der Schulbereitschaft annahmen. Missouri hat 1981 als Pionierstaat das Konzept umgesetzt und

angefangen, Eltern dabei zu unterstützen, ihre wichtige Rolle als erste und beste Lehrer ihres Kindes zu übernehmen². Heute geben verschiedene Organisationen und Fachleute den Eltern Informationen und Instrumente, die für die Familien und Kinder relevant und allgemein anwendbar sind. Seit 1985 hat sich das Konzept PAT auf 50 Staaten und sechs weitere Länder ausgedehnt (vgl. Missouri Commissioner of Education's Committee on Parents as Teachers, 2017). „2004 hat die Stadt Nürnberg in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt Nürnberg (AWO Nürnberg) das Programm nach Deutschland geholt. [...] Die AWO Nürnberg traf Vereinbarungen mit dem Amerikanischen Institut zur Einführung von „PAT – Parents as Teachers nach Deutschland“ (PAT – Mit Eltern Lernen gGmbH, n.d.). Das Programm wurde ins Deutsche übersetzt und „die AWO Nürnberg passte es inhaltlich an deutsche Verhältnisse an. So entstand „PAT – Mit Eltern Lernen“ (PAT – Mit Eltern Lernen gGmbH, n.d.).

2015 wurde „PAT – Mit Eltern Lernen“ „in Deutschland von zwanzig Trägern an fünfzehn Standorten in sechs Bundesländern angeboten. Zudem wird das Programm heute in der Schweiz [...] in vier Kantonen (Zürich, Thurgau, Bern, St. Gallen) umgesetzt“ (PAT – Mit Eltern Lernen gGmbH, n.d.). Damit wurden Ziele wie die Erhöhung der Bildungschancen von Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund sowie die grundsätzliche Unterstützung aller benachteiligten Familien mit Kindern von null bis drei Jahren in ihrer Erziehungskompetenz verfolgt (vgl. PAT – Mit Eltern Lernen gGmbH, n.d.). Im Kanton Zürich läuft das Programm im Rahmen der Studie „ZEPPELIN 0-3 – Förderung ab Geburt“ (Lanfranchi und Neuhauser, n.d., S. 1).

2.3.2 Zielgruppe, Inhalt und Teile von „PAT – Mit Eltern Lernen“

Zielgruppe des Programms „PAT – Mit Eltern Lernen“ sind sozial belastete Familien. Risikofaktoren für die soziale Benachteiligung können sein:

- Materielle Benachteiligung (z.B. durch Arbeitslosigkeit, finanzielle Probleme, niedriges Einkommen) Anspruchsvolle Familienstrukturen (z.B. kinderreiche Familien, Einelternfamilien, Patch- work-Familien usw.)
- Mangelnde soziale Integration / dissoziales Umfeld
- Migrationshintergrund
- Gesundheitliche Belastungen (Sucht, Krankheit, Behinderung usw.).

Vielfach sind sozial benachteiligte Familien mehrfach belastet. Das heisst, verschiedene Risikofaktoren treffen zusammen, so dass bereits der Alltag für die Eltern bzw. für einen alleinerziehenden Elternteil eine Herausforderung sein kann. „Kinder aus bildungsfernen, sozial und wirtschaftlich benachteiligten Familien sind z.B. drei bis vier Mal häufiger von Sehfehlern, zwei bis drei Mal häufiger von Übergewicht und drei bis vier Mal häufiger von auffälliger Sprachentwicklung betroffen“ (Schweizerische UNESCO-Kommission und Netzwerk Kinderbetreuung, 2015, S. 13).

² Die Autorinnen haben bemerkt, dass hier ein Zusammenhang mit dem Autorenteam Hart und Risley (2000) bestehen könnte. Ihr „Turner House“, in dem sie die afroamerikanischen Kinder einer Vorschule aus armen Verhältnissen mit den Professorenkindern einer anderen Vorschule im Freispiel verglichen, war in Kansas, der Hauptstadt des Bundesstaates Missouri. Die Beobachtungen im „Turner House“ waren Vorbilder für den Frühfördergedanken in den USA. (ausführlicher unter 2.1: Ausgangspunkt des Frühfördergedankens in den USA).

„PAT – Mit Eltern Lernen“ ist ein Hausbesuchsprogramm zur Elternbildung und zur frühkindlichen Förderung. Um optimale Bedingungen für eine gesunde Entwicklung des Kindes zu schaffen, werden Eltern wenn möglich bereits ab der Schwangerschaft bzw. kurz nach der Geburt des Kindes von spezifisch ausgebildeten Fachpersonen begleitet. Auf der Basis einer vertrauensvollen Beziehung unterstützt diese PAT-Elterntainerin³ die Familien in regelmässigen Kontakten. Mit „PAT – Mit Eltern Lernen“ soll der Lernort Familie gestärkt werden, um den Kindern einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Der Programmansatz ist präventiv, will der Vernachlässigung vorbeugen und die Bildungschancen der Kinder verbessern. Dabei verfolgt das Programm einen ganzheitlichen Ansatz. Die Förderung umfasst vier Programmkomponente: (1) Hausbesuche; (2) Gruppentreffen; (3) Entwicklungsscreenings; (4) Aufbau sozialer Netzwerke (vgl. Stadtparlament St. Gallen, 2017).

Zertifizierte Elterntainerinnen, besuchen die Familien regelmässig - je nach Bedarf ein bis viermal pro Monat - daheim, besprechen die Besonderheiten der jeweiligen Entwicklungsphase und die Themen, die sich für den Erziehungsalltag (z.B. Schlafen, Sicherheit usw.) daraus ergeben. Sie nehmen sich Zeit für Fragen und Sorgen und gehen auf das aktuelle Wohl der Familien ein. Ziel der Hausbesuche ist, das elterliche Wissen über die altersgerechte Entwicklung zu mehren, Interaktionen anzuregen, die Eltern-Kind-Bindung zu fördern und das elterliche Kompetenzgefühl zu stärken. Als weiterer Baustein unterstützen die Elterntainerinnen die Familien dabei, weitere Angebote und Einrichtungen für Familien sowie Bildungsangebote zu nutzen und verweisen sie bedarfsgerecht an spezifische Beratungs- bzw. Fachstellen (vgl. Stadtparlament St. Gallen, 2017).

Die Elterntainerinnen sind zumeist erfahrene Mütter- und Väterberaterinnen aus dem Beratungsbereich, welche jeweils eine dreitägige Basis- und zweitägige Implementierungsschulung absolviert haben. Sie arbeiten mit den Instrumenten Basis-Lehrplan (theoretische Grundlagen und methodisches Vorgehen des Programms), Implementierungshandbuch (praktische Hinweise für Träger zur Implementierung des Programms) und online-Lehrplan, der mit 1350 Seiten das umfangreichste und wichtigste Werk für die Umsetzung des Programms ist (vgl. PAT - Mit Eltern Lernen gGmbH, n.d.).

Ergänzt werden die Hausbesuche durch Gruppentreffen mit thematischen Schwerpunkten in den Bereichen Erziehung und Entwicklung. Diese fördern zum einen den Austausch und die gegenseitige Unterstützung unter den Eltern und bieten zum anderen dem Kind die Gelegenheit zu Interaktionen ausserhalb der Familie (Kinderbetreuerin und andere Kinder). Die Treffen finden einmal monatlich statt. Der vierte Baustein sind jährliche Entwicklungsscreenings, die eine frühzeitige Erkennung von Entwicklungsverzögerungen und die Überweisung an die entsprechenden Fachstellen ermöglichen (vgl. Stadtparlament St. Gallen, 2017).

Zusammenfassend geben Elterntainerinnen den Eltern auf Forschung basierende Informationen und setzen evidenzbasierte Praktiken ein (vgl. Drinkmann und Steinegger, 2016, S. 13ff.).

³ Da im Rahmen von PAT heute in der Mehrheit Frauen als Elterntainerinnen tätig sind, verwenden wir in dieser Arbeit ausschliesslich den weiblichen Begriff.

3 Theorien zum Spracherwerb

In diesem Theorieteil werden die Autorinnen das Thema „Kindlicher Spracherwerb“ detaillierter beschreiben. Dabei wird auf den allgemeinen Spracherwerb, den Bereich Deutsch als Zweitsprache und Sprachentwicklungsstörungen und ihre Hintergründe sowie auf die Ursachen von Sprachdefiziten bei Deutsch als Zweitsprache eingegangen. Massgebend für die theoretischen Darlegungen sind die Grundlagen vom allgemeinen Spracherwerb und Zweitspracherwerb.

3.1 Erstspracherwerb

Klein (1992) spricht vom sogenannten Erstspracherwerb (abgekürzt ESE), wenn ein Lerner oder eine Lernerin – gewöhnlich ein Kind - noch keine andere Sprache erworben hat. Erlernt ein Kind eine einzige Sprache, wird von monolingualem ESE, bei zwei Sprachen von bilinguaalem ESE gesprochen (vgl. Klein, 1992, S. 16). Es ist zu hinterfragen, ob es wirklich einen monolingualen ESE gibt, da unsere Erstsprachen mehrere regionale und soziale Varietäten aufweisen können. Tracy (2008) meint: „dass der Mensch, der eine einzige, von den Einflüssen anderer Sprachen abgeschottete Sprache bis zur Perfektion beherrscht, eine Illusion ist“ (S. 49). Im Wissen um diesen Aspekt verwenden die Autorinnen der von Klein (1992) beschriebene monolinguale ESE.

Die Sprache des Kindes entwickelt sich aus dem, was es an sprachlichem Verhalten aus seiner Umgebung mitbekommt. Dazu gehören:

- Lexik und Semantik (Wortschatz)
- die gesamte Morphologie (Wortbildungs- und Formenlehre)
- die gesamte Syntax (Satzglieder und Satzstellung)
- der grösste Teil der Phonologie (Laut, Ton, Stimme)

Diese Bereiche werden unter dem Abschnitt 5.2 (Struktur von „Sprachgewandt“) passend zum zugrundeliegenden Sprachtest genauer beschrieben.

Die sprachliche Entwicklung ist eng mit der kognitiven und sozialen Entwicklung des Kindes verbunden. Zu den kognitiven Voraussetzungen gehören phonologische Gedächtnisfähigkeiten (z.B. für Wortschatz- und Grammatikerwerb), implizite Lernfähigkeiten und Sensitivität gegenüber korrelativen Zusammenhängen und prosodischen Strukturen (vgl. Frei, 2016, S. 16). Kinder verfügen von Beginn an über die Fähigkeit, Wahrgenommenes einzuordnen, zu vergleichen, Gemeinsamkeiten zu erkennen und daraus Regeln abzuleiten (vgl. Scharff Rethfeldt, 2016, S. 38). Im Bereich der kognitiven Entwicklung meinen Schneider und Niklas (2017): „Die Ergebnisse verschiedener Studien mit Säuglingen und Kleinkindern lassen keinen Zweifel daran, dass schon Neugeborene Wiedererkennungsfähigkeiten besitzen und sich die Fähigkeit zum Wiedererkennen in den ersten sechs Lebensmonaten ständig verbessert“ (S. 22).

Lautentwicklung null bis drei Jahre

In den ersten Lebensmonaten produziert ein Säugling eine Breite an vorsprachlichen Lauten und Geräuschen. Etwa ab dem sechsten Lebensmonat spezialisiert er sich auf den Klang der Umgebungssprache. Er beginnt Silben zu produzieren, die den typischen Merkmalen der Zielsprache

entsprechen. So erwerben Kinder schrittweise die Laute ihrer Sprache unter der Voraussetzung, dass sie entdecken, welche Laute (Phone) in ihrer Umgebungssprache vorkommen, wie sie diese bilden können und nach welchen Regeln sie verwendet werden. Beim bilingualen ESE müssen im Vergleich zum monolingualen ESE mehr Laute erworben werden. Die Lautentwicklung verläuft deshalb aber nicht langsamer. Da es wichtig ist, in der Zielsprache bzw. den Zielsprachen in der Kommunikation möglichst verständlich zu sein, selbst wenn das Kind noch nicht alle Laute wie Erwachsene beherrscht, kann es im Verlaufe des Erwerbsprozesses in allen Sprachen zu Auslassungen (Elisionen) oder Ersetzungen (Substitutionen) kommen. Sowohl beim monolingualen ESE wie beim bilingualen ESE ist dies eine normale Sprechentwicklung und kann bei beiden „Systemen“ beobachtet werden (vgl. Scharff Rethfeldt, 2016, S. 38f.).

Wortschatzentwicklung null bis drei Jahre

Das Kind ist im Alter von zirka sieben Monaten in der Lage, einzelne Wörter aus dem Redefluss heraus zu erkennen. Mit zirka zehn Monaten beginnt es, spezifische lautliche Einheiten, welche die Bezugspersonen artikulieren, mit Gegenständen und Handlungen, auf welche die Personen zeitgleich zeigen bzw. ausführen, zu verbinden. Mit zirka zwölf Monaten beginnen die Kinder erste Wörter zu produzieren, sind aber fähig, ganze Sätze und Aufforderungen der Umgebung zu verstehen. Die Anzahl der Wörter, die das Kind versteht (rezeptiver Wortschatz) ist grösser als die Anzahl der Wörter, die es verwendet (expressiver Wortschatz). Für die Entwicklung des Wortschatzerwerbs werden integrative Fähigkeiten der Wahrnehmung, der Kognition und vor allem der sozialen Interaktion vorausgesetzt. Diese Voraussetzungen sind sprachunabhängig. Sobald Kinder erkennen, dass Personen, Dinge und Handlungen einen Namen haben, Personen auf die ersten geäusserten Wörter reagieren und sie bestätigte Aufmerksamkeit erhalten, bauen sie ihren Wortschatz zügig aus. Zwischen dem 18. und 24. Lebensmonat sollten Kinder mindestens 50 Wörter der Erwachsenensprache produzieren können und sie beginnen mit ersten Zwei-Wort-Äusserungen. Bei bilingualen ESE-Kindern verteilt sich der Wortschatz auf seine unterschiedlichen Sprachen. Diesbezüglich fällt auf, dass Kinder mit bilingualem ESE häufig einen geringeren Wortschatz in einer Sprache haben als Kinder mit monolinguaalem ESE. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass Bezugspersonen nicht alle Gegenstände und Handlungen zeitgleich in beiden Sprachen und in denselben Situationen ausdrücken (vgl. Scharff Rethfeldt, 2016, S. 41ff.).

Wortschatzentwicklung drei bis sechs Jahre

Im Alter von drei Jahren versteht ein Kind in der Regel alle konkreten Wörter und Sätze, die sich auf das Hier und Jetzt der alltäglichen kindlichen Lebenswelt beziehen. „Es verfügt über ein grosses Wortverständnis – zu dem im Deutschen auch Adjektive ..., Präpositionen ... und Pronomia gehören – sowie über das Verständnis von W-Fragen, Pluralformen und unterschiedlichen Satzgliedern“ (Scharff Rethfeldt, 2016, S. 72). Mit der zunehmenden Interaktion mit der Umwelt und den damit verbundenen Erfahrungen erweitert es seinen Wortschatz stetig, so dass es vieles von dem, was das Kind mitteilen möchte, auch sprachlich ausdrücken kann. Kinder erwerben nun auch Wörter für Objekte oder Ereignisse, die sie nicht direkt real erfahren haben. Abstrakte Konzepte, wie z.B. „Diebstahl“ können sie mit bekannten Wörtern „Räuber“ „Geld wegnehmen“ verbinden und Schlüsse daraus ziehen. Zwischen dem vierten und sechsten Lebensjahr entwickelt das Kind komplexere Gesprächsstrukturen

und es verwendet verschiedene Zeitformen wie zum Beispiel „morgen, wenn ich fertig bin“, etc. Daneben bildet es eigene Interessen für bestimmte Themen aus und verfügt damit über einen zunehmend breiteren und gegebenenfalls auch sehr spezialisierten Wortschatz. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass Kinder Spracherfahrungen in kontextungebundenen Situationen brauchen, die durch das Hören von Geschichten oder durch das Erklären von Sachverhalten passieren können (vgl. Neugebauer und Nodari, 2012, S. 12). Dies dient dem späteren schriftlichen Sprachgebrauch, wie er zum Beispiel in der Schule häufig verlangt wird. „Bis zum 7. Lebensjahr ist das Kind in der Lage, alle Vokale und Konsonanten seiner Umgebungssprache(n) in nahezu allen Lautverbindungen korrekt auszusprechen“ (Scharff Rethfeldt, 2016, S. 71).

Entwicklung und Sprache von sechs bis neun Jahren

In diesem Alter haben die meisten Kinder die strukturellen Grundlagen ihrer Erstsprache(n) erworben. Die sprachliche Entwicklung verläuft jedoch bis in die Pubertät weiter. Die Entwicklung der Artikulation ist nahezu abgeschlossen und fast sämtliche Laute werden beherrscht (vgl. Scharff Rethfeldt, 2016, S. 97).

Theory of Mind

Im fünften Lebensjahr bilden sich mit zunehmendem Kontakt zu anderen Kindern parallel zur Sprache auch die sozial-kognitiven und die sozioemotionalen Fähigkeiten weiter aus. Durch Erkennen und Vergleichen von Vorstellungen und Gefühlen anderer Personen mit der eigenen Person entwickelt es die Fähigkeit zur sozialen Perspektivübernahme. Dies bedeutet, dass das Kind sich in die andere Person hineinversetzen kann. Es lernt, Absichten und Bedürfnisse anderer zu erkennen und diese mit den eigenen Vorstellungen abzugleichen und eigene Wünsche durchzusetzen. Diese Entwicklung ist Voraussetzung für die Fähigkeit zur kognitiven Dezentrierung (Piaget) und Grundlage zur Entwicklung metasprachlicher Fähigkeiten (vgl. Scharff Rethfeldt, 2016, S. 71).

Grammatikerwerb: Entwicklungsstufenmodell nach Clahsen

„Der Erwerb der Satzstruktur durch einsprachige Kinder ist mittlerweile gut untersucht. Der Linguist Harald Clahsen (1988) beschreibt den Entwicklungsverlauf in Phasen“ (Ruberg und Rothweiler, 2012, S. 120). Es sind fünf Phasen, die er gewählt hat. Da man aber erkannt hat, dass Phasen II und III sehr nahe beieinanderliegen, werden sie im Folgenden zusammengefasst.

Phase I: Diese Phase setzt ungefähr mit zwölf Monaten ein und zeichnet sich überwiegend durch Einwortäußerungen aus, die aus Nomen, Pronomen, Verbpartikeln, deiktischen⁴ Elementen und aus sozial pragmatischen Wörtern bestehen. Verben und Funktionswörter fehlen (vgl. Ruberg und Rothweiler, 2012, S. 121).

Phase II/III: Nach 18 Lebensmonaten und nachdem ein Umfang von etwa 50 Wörtern erreicht wurde, setzt der sogenannte „Wortschatzspurt“ ein. Das bedeutet, dass sich der Wortschatzumfang enorm steigert. Wörter werden nun zu Zwei- oder Dreiwortäußerungen kombiniert. Es werden „vor allem Nomen, Verben, Partikeln,

⁴ deiktisch: „Wörter, die auf Handlungen oder Objekte hinweisen wie *da* oder *das*“ (Ruberg und Rothweiler, 2012, S. 121)

Adjektive, Pronomen und Adverbien kombiniert. Funktionswörter wie Artikel, Präpositionen, Konjunktionen und Hilfsverben treten noch kaum auf“ (Ruberg und Rothweiler, 2012, S. 122). Kinder in dieser Entwicklungsphase haben bereits erkannt, dass Verben eine linke und eine rechte Satzklammer bilden (z.B. „Max *soll* den Ball *werfen*.“), jedoch sind Äusserungen mit ausschliesslicher Besetzung der rechten Satzklammer die Regel (z.B. „Max Stall bauen“). Die Verben werden noch nicht zuverlässig ans Nomen angepasst. Vor allem die zweite Person Singular fehlt noch. Meistens werden Verben mit Endungen *-e* oder *-en* verwendet (z.B. „Max auch *hinsetzen*“). Es treten bereits erste Artikel auf. Genusfehler sind häufig (vgl. Ruberg und Rothweiler, 2012, S. 122ff.).

Phase IV: Diese Phase tritt im Verlauf des dritten Lebensjahres auf. Nun haben die Kinder die korrekte Verbstellung in Hauptsätzen erworben. Die linke und rechte Satzklammer werden stets korrekt besetzt. Die Subjekt-Verb-Kongruenz wird ebenfalls in dieser Entwicklungsphase erworben. „Nun verfügen sie über alle Flexive, auch über das *-st*“ (Ruberg und Rothweiler, 2012, S. 125) der 2. Person Singular. Kinder lernen bereits flexibel mit dem Satzbau umzugehen. Das merkt man daran, dass nicht nur Sätze mit Subjekt-Verb-Objekt-Struktur anzutreffen sind, sondern auch solche, bei denen etwas anderes als ein Subjekt am Anfang steht. Artikel werden nun kaum noch ausgelassen. Erste eindeutige Akkusativmarkierungen können erkannt werden (z.B. *den, denen*). Genusfehler bleiben jedoch häufig, da Übergeneralisierungen von Nominativformen auf Akkusativ- oder Dativkontexte passieren. Nebensätze treten noch keine auf (vgl. Ruberg und Rothweiler, 2012, S. 125ff).

Phase V: Diese Phase ist im Alter von zweieinhalb bis dreieinhalb Jahren anzutreffen. In der fünften Entwicklungsphase werden erstmals Nebensätze angewendet und das Kasussystem wird ausgeweitet. Häufig treten zu Beginn des Nebensatzerwerbs bereits korrekte Verbendstellungen auf, aber der Nebensatzeinleiter wie „weil, wenn, auch, bis, damit“ fehlt noch. Diese fünf Konjunktionen sind im weiteren Verlauf des Nebensatzerwerbs die ersten, die angewendet werden.

Im Bereich der Kasusmarkierungen treten, dort wo sie verlangt sind, konsequent Akkusativformen auf. Dativmarkierungen (z.B. *dem, einem*) werden nun auch angewendet. Deren sicherer und vollständiger Erwerb kann sich allerdings noch bis ins fünfte Lebensjahr erstrecken.

Auch bei deutschsprachigen Kindern kann der Genuserwerb längere Zeit in Anspruch nehmen, da dieser im Deutschen keinen Regeln folgt. So ist es wenig verwunderlich, dass bis zum Alter von vier Jahren noch Fehler auftreten können. Sie nehmen jedoch ständig ab (vgl. Ruberg und Rothweiler, 2012, S. 127ff).

Trotz der Möglichkeit, ein solches Modell auszuarbeiten, bleiben die kindlichen Sprachentwicklungsprofile individuell unterschiedlich und nehmen im Laufe der Entwicklung hinsichtlich ihrer Variabilität eher zu. Dies ist stark von den gegebenen Entwicklungsbedingungen des Umfeldes abhängig. So sind die erwachsenen Bezugspersonen gefordert, dem Kind im Sinne der

Sprachförderung optimale Bedingungen zu bieten. Dazu gehört eine sprachliche Interaktion in natürlichen Kommunikationssituationen, wie z.B. korrekatives Feedback, Expansionen, offene Fragen etc. (vgl. Ruberg & Rothweiler, 2012, S. 72).

Kindgerechte Sprache (KGS)

„Kinder erwerben eine Sprache nur in Interaktion mit kompetenten Sprechern dieser Sprache“ (Ruberg und Rothweiler, 2012, S. 64). Das zeigte sich, als man Kinder mit gehörlosen Eltern beobachtete, die ihre rudimentären Sprechfähigkeiten erst ausweiten konnten, als sie in intensiven Kontakt mit sprechenden Leuten kamen (vgl. Ruberg und Rothweiler, 2012, S. 63).

Man konnte beobachten, dass Mütter ihr Sprechverhalten automatisch dem Baby anpassten. Man vermutet, dass die KGS eine „lehrende oder zumindest unterstützende Funktion zukommt“ (Ruberg und Rothweiler, 2012, S. 64). Vermutlich fällt dem Kind so der Zugang zu sprachlichen Strukturen leichter. Diese KGS entwickelt sich von der Ammensprache zur stützenden und lehrenden Sprache. Die folgende Tabelle zeigt das Alter des Kindes in Korrelation mit dem mütterlichen Sprechstil, was ihn charakterisiert und was die Funktion dieser Sprechweise für den Spracherwerb bedeutet.

In der folgenden Tabelle sieht man einen ersten Überblick über die verschiedenen Abschnitte von KGS.

Tab. 3: Kindgerechte Sprache

Alter des Kindes	Mütterlicher Sprechstil	Hauptmerkmale	Funktionen für den Spracherwerb
bis ≈ 12 Monate	Ammensprache („baby talk“)	<ul style="list-style-type: none"> – überzogene Intonationskontur – hoher Tonfall – lange Pausen an Phrasenstrukturgrenzen – einfache Sätze – kindgemäßer Wortschatz 	<ul style="list-style-type: none"> – Spracherkennung – zentral: Prosodie, Phonetik
2. Lebensjahr	Stützende Sprache („scaffolding“)	<ul style="list-style-type: none"> – gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokus – Routinen – Formate – Worteinführung 	<ul style="list-style-type: none"> – Spracheinführung im Dialog – zentral: Wortschatz
ab 24–27 Monate	Lehrende Sprache („motherese“)	<ul style="list-style-type: none"> – Modellsprache – modellierende Sprachlehrstrategien – Sprachanregung durch Fragen 	<ul style="list-style-type: none"> – sprachanregend und -lehrend – zentral: Grammatik

(Quelle: Grimm, 2012, S. 43)

Ammensprache (baby talk): Bis zum Alter von zwölf Monaten konzentrieren sich die Babys auf das Erkennen von Wortgrenzen und Lauten. Daher spricht die Bezugsperson in diesem Alter mit starken prosodischen und lautlichen Variationen (vgl. Ruberg und Rothweiler, 2012, S. 64f).

Stützende Sprache: Ab dem Alter von zwölf Monaten spricht das Kind die ersten Worte. Dieses Alter ist geprägt vom „Aufbau eines nominalen Wortschatzes“ (Ruberg und Rothweiler, 2012, S. 66). Indem die Bezugsperson mit dem Kind einen Gegenstand oder eine Handlung über den Blickkontakt fokussiert und dieses Objekt benennt, bekommt das Kind „einen unmittelbaren Bezug zwischen einer sprachlichen Äusserung und einem bestimmten Objekt oder einer Handlung“ (ebd.). Kind, Bezugsperson und Bezeichnetes bilden ein Dreieck. Man spricht von einer Triangulation. Ritualisierte Spiele und wiederkehrende Handlungen sind ebenfalls wichtig in diesem Alter. Aussagen sind hilfreich, wenn sie von geringer grammatikalischer Komplexität sind (vgl. Ruberg und Rothweiler, 2012, S. 67).

Lehrende Sprache: Im Alter von zwei Jahren wird die Grammatik wichtiger. Die Bezugsperson wendet dabei bestimmte Sprachlernstrategien an (vgl. nachfolgende Tabelle):

Tab. 4: Sprachlernstrategien

Sprachlernstrategie	Beispiel (K = Kind, E = Erwachsene Person)
korrekatives Feedback	K: Junge Ball holen. E: Genau. Der Junge holt den Ball.
Expansion (Erweiterung)	K: Das ist ein Hund. E: Oh ja. Das ist ein ganz kleiner Hund.
Transformation (Umformung)	K: Das ist ein Hund. E: Hm. Ein Hund ist das.
Extension	K: Der Hund bellt. E: Ja, er hat Angst.
offene Frage	E: Was macht denn der Junge da? K: Der spielt mit dem Ball.

(Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Ruberg und Rothweiler, 2012, S. 68)

3.2 Zweitspracherwerb – Deutsch als Zweitsprache

Die Frage stellt sich, wann von einem Zweitspracherwerb gesprochen werden kann und welches Alter für die Einsetzung einer Zweitsprache am geeignetsten wäre. „Wächst ein Kind von Geburt an mit zwei oder mehr Sprachen auf, wird dies als „simultan“ bezeichnet, kommt eine zweite Sprache erst in einem späteren Alter hinzu, bezeichnet man den Mehrspracherwerb als „sukzessiv“ (Scharff Rethfeldt, 2016, S. 23). Für den simultanen Spracherwerb wird in den Fachkreisen der Ausdruck „bilingualer Erstspracherwerb“ (BESE) und für den sukzessiven Spracherwerb „Zweitspracherwerb“ (ZSE) verwendet. Aufgrund der unterschiedlichen Lebensbedingungen der Kinder ist es schwierig, eine klare Grenze zwischen ESE, BESE und ZSE zu ziehen, daher wird nachfolgend lediglich von ESE und ZSE gesprochen. Viel wichtiger ist es, das individuelle Umfeld und die jeweiligen Bedingungen des Kindes zu betrachten, unter denen es seine Sprache(n) erwirbt. Die Motivation des Kindes ist auch entscheidend, damit der Zweitspracherwerb möglichst reibungslos klappt. Sie kann durch interne oder externe Faktoren für das Kind (und auch für die Eltern) beeinflusst werden. Faktoren wie soziale und

schulische Integration, Abdecken kommunikativer Bedürfnisse, passendes Wohnumfeld, passendes schulisches Umfeld, geeignete Freizeit- und Begegnungsmöglichkeiten, sowie sinnvolle Mediennutzung sind dabei zentral (vgl. Rösch, 2001, S. 12).

Die Wissenschaft der achtziger Jahre führt aufgrund der neuropsychologischen Voraussetzungen die Sprachentwicklung auf Reifungsvorgänge des Individuums zurück und nicht auf Umweltfaktoren. Das kindliche Gehirn besitzt demgemäss eine grosse Plastizität und ein maximales Entwicklungspotential. Mit zunehmender Reife wird die Organisation des zerebralen Kortexes spezialisiert, bis die Sprachfunktionen endgültig lokalisiert sind (vgl. Fthenakis, Sonner, Thrul und Walbiner, 1985, S. 121). Tracy (2008) meint: „Je jünger die Kinder sind, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf jene angeborenen Erwerbsmechanismen zurückgreifen können, die auch den Erstspracherwerb erfolgreich machen“ (S. 161). Aufgrund dessen wird empfohlen, mit dem ZSE erst einzusetzen, wenn der ESE einen Vorsprung von zirka zwei bis drei Jahren hat. Der Erwerbsverlauf und das schlussendliche Ergebnis kann dem ESE sehr ähnlich sein (vgl. ebd.). Grotjahn und Schlak (n.d.) bestätigen, dass es in der Tat im Kindesalter einfacher zu sein scheint, auf die angeborenen Erwerbsmechanismen zurückzugreifen als im Erwachsenenalter (vgl. S. 20). Sie unterscheiden dabei jedoch alltagssprachliche und bildungssprachliche Kompetenzen. Unter bildungssprachlichen „Bedingungen lernen ältere Jugendliche und Erwachsene viele Bereiche einer Fremdsprache gewöhnlich schneller“ (Grotjahn und Schalk, n.d., S. 20). Für das unterrichtliche Lernen gilt, dass eine Sprache schneller gelernt wird, je älter man beim Eintritt in das Schulgeschehen ist. Dieses schnellere Lernen im höheren Alter betrifft aber nicht die Aussprache und nicht das Hörverstehen. Dort schneiden jüngere Lernende besser ab (vgl. ebd.).

3.3 Sprachentwicklungsstörungen und ihre Hintergründe

Grimm (2012) spricht von Spracherwerbsstörungen, die primärer und sekundärer Natur sein können. Kinder, bei welchen primäre Sprachentwicklungsstörungen festgestellt werden, weisen gleichzeitig eine mentale Retardierung auf wie zum Beispiel Blindheit, Hörprobleme, Lähmungen oder Missbildungen der Sprechwerkzeuge, schwere neurologische Schädigungen, emotionale Probleme oder Autismus. Sekundäre Spracherwerbsstörungen sind oftmals bei Kindern festzustellen, die erst spät mit dem Spracherwerb beginnen, dieser langsam erfolgt und möglicherweise auch nach intensiver Übungszeit geringe oder keine Fortschritte erreicht werden können. Das Sprachverständnis ist gewöhnlich besser ausgebildet als die Sprachproduktion und die Sprachentwicklungsmerkmale sind in besonderer Weise defizitär (vgl. S. 99).

Scharff Rethfeldt (2016) beschreibt die Sprachentwicklungsverzögerung bei Kindern unter drei Jahren als einen verlangsamten oder fehlerhaften Verlauf der Sprachaneignung im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern. Die primäre Sprachentwicklungsstörung (SES) liegt gemäss Scharff Rethfeldt dann vor, wenn sich die Sprachfunktion nach dem dritten Lebensjahr im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern abweichend entwickelt (vgl. S. 34). Grimm (2012) geht davon aus, dass aufgrund verschiedener Studien von sechs bis acht oder sogar von acht bis zehn Prozent der Vorschulkinder von einer primären Sprachentwicklungsstörung betroffen sind.

Ursachen für eine primäre SES könnten Schwierigkeiten auch mit dem auditiven Gedächtnis sein. Probleme mit der Nutzung, dem Lernen neuer Informationen und langsamere Verarbeitungsgeschwindigkeiten, die wichtig sind für den Spracherwerb, könnten weitere Gründe sein (vgl. Scharff Rethfeldt, 2016, S. 35). Grimm (2012) nennt dabei zwei Punkte, die in der Literatur vermehrt vorkommen und diskutiert werden. Zum einen sind die Störungen multikausal bedingt, womit die Abfolge aufeinander bezogener Ereignisse und Zustände gemeint ist und biologische Wurzeln hat. Zum andern müssen Ursachen zu den genau definierten spezifischen Teilgruppen der Sprachentwicklungsstörung in Beziehung gesetzt werden und es gibt keinen gemeinsamen Nenner, der als Erklärung für alle Erscheinungsformen der Sprachstörung gilt (vgl. ebd., S. 116).

Weshalb ist es wichtig, Ursachen frühzeitig zu erkennen und frühe Sprachförderung einzuleiten? Bei vielen Kindern werden mit Blick auf den frühkindlichen Spracherwerb grosse Unterschiede meist erst vor Schuleintritt festgestellt. Dies bedeutet, dass mögliche Therapien zur Unterstützung des Spracherwerbes erst in einem für den Spracherwerb relativ späten Kindesalter eingesetzt werden können. Idealerweise werden die Kinder früh unterstützt. Es hat sich aber auch gezeigt, dass Spracherwerbsstörungen auch bei früher Unterstützung vorkommen können und diese oft in einem Zusammenhang stehen mit der psychosozialen Situation der Familie. Spracherwerbsstörungen sind oft bei Kindern aus psychosozial benachteiligten Familien festzustellen. Zu beachten ist, dass in diesen Fällen nicht von direkten Sprachentwicklungsstörungen gesprochen werden kann. Das Sprachverhalten in sogenannten bildungsfernen Schichten ist „charakterisiert durch grammatikalisch einfache, meist kurze oder unvollständige Sätze, durch einen häufigen Gebrauch von Redewendungen und fixen Wortketten und durch einen wenig differenzierten Wortschatz“ (Neugebauer und Nodari, 2012, S. 12). Dies wird als restringierter Sprachcode bezeichnet (vgl. ebd.) „Der elaborierte Sprachcode der Mittel- und Oberschicht hingegen ist gekennzeichnet durch höhere grammatikalische Korrektheit, häufigen Gebrauch unpersönlicher Pronomen (es, man), umfangreichen Wortschatz“ (ebd.) Aufgrund dieser unterschiedlichen Sprachvorbilder zuhause kann die Sprachfähigkeit der Kinder stark variieren.

In der Fachliteratur werden häufig drei Faktoren zur Begründung des Zusammenhangs zwischen sozial benachteiligten Familien und Spracherwerb ihrer Kinder genannt. Dies sind die fehlenden (deutsch-)sprachigen Anregungen in der Familie, der mangelnde Austausch mit deutschsprachigen Gleichaltrigen sowie die geographische Isolation vieler fremdsprachiger Familien (vgl. Stamm, 2014, S. 21).

4 Das Programm „PAT – Mit Eltern Lernen“ und Sprache

Das Programm „PAT – Mit Eltern Lernen“ im Fokus auf Sprache wurde von Isler (2015) als „fundiert und aktuell, das Wissen zu Sprache, Spracherwerb und Sprachförderung [als] breit, systematisch und gut verständlich dargestellt“ (S. 4). Die Sprachentwicklung ist ein grosser Bestandteil des online-Lehrplans für Elterntainerinnen. Ab Geburt bis zum dritten Lebensjahr wird die Sprachentwicklung genau beschrieben.

Tab. 5: Sprachentwicklung im Alter von null bis zu 36 Monaten

	0 bis 1½ Monate	1½ bis 3½ Monate	3½ bis 5½ Monate	5½ bis 8 Monate	8 bis 14 Monate	14 bis 24 Monate	24 bis 36 Monate
Sprachentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> > Erkennt die Stimme des Vaters oder der Mutter und wendet den Kopf hin. > Reagiert auf Laute, kann sie aber noch nicht lokalisieren. > Drückt mit verschiedenen Arten von Weinen verschiedene Bedürfnisse aus. > Produziert im Wachzustand verschiedene Geräusche wie „ah“. 	<ul style="list-style-type: none"> > Wendet den Kopf in die ungefähre Richtung eines Geräusches. > Schaut die Eltern an, wenn sie reden. > Macht Geräusche mit seiner Spucke. > Fängt an zu gurgen, benutzt Vokallaute wie „ah“, „ih“ und „uh“. > Wechselt sich mit seinen Eltern beim Nachahmen von Lauten ab (reziproke Vokalisierung). 	<ul style="list-style-type: none"> > Wendet den Kopf, um ein Geräusch zu lokalisieren. > Gibt Laute von sich, wenn es allein ist. > Lauscht gebannt auf Geräusche, die es mit dem eigenen Mund produziert. > Ourgelt und gurt, um Vergnügen mitzuteilen. > Macht prustende Geräusche. 	<ul style="list-style-type: none"> > Schaut nach dem entsprechenden Elternteil, wenn es das Wort „Mama“ oder „Papa“ hört. > Quietscht, kreiucht oder macht andere laute Geräusche. > Spricht einzelne Silben wie „ba“, „pa“, „da“, „ma“ und „na“. > Plappert, indem es Silben wie „ma ma ma“ oder „ba ba“ ständig wiederholt. > Reagiert auf den eigenen Namen. 	<ul style="list-style-type: none"> > Reagiert manchmal schon auf einfache Aufforderungen. > Reagiert manchmal auf „nein“. > Lauscht einige Minuten lang Kinderreimen oder Kinderliedern. > Schaut Bücher an und deutet auf vertraute Bilder, die ihm benannt werden. > Versteht 10-15 häufig benutzte Wörter. > Deutet, macht Gesten oder Laute, um seine Bedürfnisse und Wünsche anzuzeigen. > Plappert ausdrucksstark (kann wie Schimpfen, Fragen, Ausruf klingen). > Versucht einige Wörter zu sagen, u.a. speziell Mama oder Papa. > Benutzt Ein-Wort- oder Zwei-Wort-Sätze. 	<ul style="list-style-type: none"> > Befolgt einfache Anweisungen, die aus nur einem Handlungsschritt bestehen. > Holt auf Anfrage Gegenstände aus einem anderen Zimmer. > Benutzt Wörter oder Gesten, um seine Bedürfnisse anzuzeigen. > Hat einen Wortschatz von 20-30 Wörtern. > Bildet Zweiwortsätze. > Imitiert den Tonfall Erwachsener. > Spricht ungefähr 50% der Zeit deutlich. > Kann drei Bilder benennen. > Kann auf sechs Körperteile deuten. 	<ul style="list-style-type: none"> > Bildet Sätze mit vier Wörtern. > Benutzt in 75% der Zeit verständliche Wörter. > Hat einen Wortschatz von 200 oder mehr Wörtern. > Benutzt Fürwörter (Pronomen) wie „ich“, „du“, „mich“. > Benutzt die Vergangenheitsform (ich bin, ich war). > Benutzt die Mehrzahl (Strümpfe). > Stellt Fragen mit „was?“, „wo?“ und „wann?“. > Benutzt zwei Präpositionen (nach, unter). > Folgt Anweisungen mit zwei Handlungsschritten. > Sagt seinen Namen. > Benennt acht Bilder. > Benennt drei Körperteile. > Führt kurze Gespräche. > Beantwortet Fragen. > Versteht die Handlung und Ereignisse in einfachen Geschichten.

(Quelle: PAT, 2011, S. 59)

Da der Spracherwerb eng mit der kognitiven und sozialen Entwicklung verbunden ist, können diese Bereiche nicht analytisch voneinander getrennt werden (vgl. Isler, 2015, S. 4). Im Folgenden wird aufgrund der Fragestellung der Fokus ausschliesslich auf den Spracherwerb gelegt.

„PAT – Mit Eltern Lernen“ setzt sich sehr dafür ein, dass Elterntainerinnen lernen, sich in einer inklusiven Sprache auszudrücken und auch darauf achten, dass alle verwendeten Materialien, wie zum Beispiel Spielsachen, Bücher und Bilder die Vielfalt widerspiegeln“ (PAT – Mit Eltern Lernen gGmbH). Basis für diese Kommunikation der Elterntainerinnen bzw. ihre Vorbildfunktion für die Eltern in diesem Bereich der Sprache sind die Erkenntnisse aus Forschung und Praxis für eine gesunde Eltern-Kind-Bindung. Grundlage dafür sind Aktivitäten seitens der Eltern sehr wichtig. Solche können sein: Sprechen mit den ungeborenen Kind, vorlesen oder vorsingen (vgl. PAT online-Lehrplan, S. 793). Von der Geburt bis zu eineinhalb Monaten sollen Eltern für eine gesunde Sprachentwicklung eines Kindes über Alltagsaktivitäten mit dem Baby kommunizieren, damit es einbezogen wird und mit Sprache umgeben ist. Da das Gehirn des Babys besser auf helle, langgezogene Töne reagiert, wird ebenfalls empfohlen, in der sogenannten Babysprache zu sprechen. Im Alter von eineinhalb bis dreieinhalb Monaten wird geraten mit dem Baby „Büchlein“ anzuschauen und über die entsprechenden Bilder zu kommunizieren. So soll im Baby die Liebe zu Büchern geweckt werden. Ein Säugling, hört gerne zu, wenn Geschichten vorgelesen oder/und Geschichten zu den Bildern erzählt werden. Die Elterntainerinnen verfügen über eine „Bibliothek“ mit Bilderbüchern. Sie nehmen bei jedem Besuch ein „Büchlein“ mit und leihen dieses, wenn die Eltern es möchten, der Familie aus. Sie zeigen den Eltern, wie die Bilderbücher im Alltag eingesetzt werden und schauen zusammen mit den Eltern, welches „Büchlein“ ihr Kind interessieren könnte bzw. warum ein Kind ein „Büchlein“ nicht anschauen möchte, obwohl es den Eltern gefällt.

Im Säuglingsalter von dreieinhalb bis fünfeinhalb Monaten wird empfohlen, Spielzeuge oder andere Dinge, die Geräusche machen, zu nutzen, um unter anderem das Hörvermögen des Kindes zu testen. In dieser Entwicklungsphase werden jene Bereiche im Gehirn aufgebaut und strukturiert, die für das Hören und für die Laute der zukünftigen eigenen Sprache wichtig sind. Wenn die Eltern mit dem Baby Kinderreime singen, werden durch Wiederholungen Verbindungen im Gehirn des Kindes gestärkt und es fördert die phonemische Wahrnehmung. Es werden Fähigkeiten ausgebildet, die das Kind später benötigt, um lesen zu lernen. Aktivitäten im Alter von fünfeinhalb bis acht Monaten wie z.B. gemeinsame Aufmerksamkeit (Handlungen des Kindes mit Sprache untermalen) helfen dem Kind, Wörter zu lernen, die es für seine Handlungen braucht. Durch das Ausführen und der sprachlichen Begleitung alltäglicher Handlungen wird die rezeptive Sprache des Babys erweitert, indem es den Eltern dabei zuschaut und zuhört. Mit acht bis 14 Monaten sollen die Eltern mit ihrem Kind oder während dem Spiel wiederum singen und reimen. Denn „Singen ist das Spiel mit dem Klang der Wörter. Es fördert das Erlernen von Lesen und Schreiben“ (PAT online-Lehrplan, S. 179). Die Musik ist gut für das sich entwickelnde Gehirn. Das Hören von Rhythmen und die Veränderung der Tonhöhe fördert die Entwicklung von Hörvorgängen.

Im Alter von 14 bis 24 Monaten gibt es eine Fülle von Aktivitäten, wie zum Beispiel Körperteile lernen, Geräusche und Wörter verbinden, Fingerspiele und Reime, paralleles Reden und Handlungen des Kindes verbalisieren, Nachahmen und Trösten, Spielen mit Sockenpuppen und Zugfahren. Das fiktive Zugfahrspiel mit „wohin fahren wir“ oder „was sehe ich“ ermöglicht dem Kind, das Erlebte in einem Büchlein wieder zu entdecken. Im Alter von 24 bis 36 Monaten werden im Rahmen von „PAT – Mit Eltern Lernen“ wiederum viele Eltern-Kind-Aktivitäten vorgeschlagen wie zum Beispiel Verkleiden und Rollenspiele, die Sprechstimme hören und Gespräche führen, Zeichen setzen und erklären, Fingerspiele, Wörterbuch, Objekte beschreiben und unterscheiden, Bauanleitungen geben und befolgen, Einkaufsbuch, Farbwörter, Objekte beschreiben, benennen und unterscheiden, über Gefühle reden und Kochrezepte verbalisieren. Begründet werden diese Aktivitäten u.a. mit Förderung der Sprache. So besteht zum Beispiel durch das Lesen eines Rezeptes eine Vorbildfunktion und es zeigt, wie wichtig es ist, lesen zu können. Oder indem das Kind etwas mit Bauklötzen baut und parallel dazu spricht, lernt es, zwei Dinge gleichzeitig machen zu können.

Der online-Lehrplan schlägt auch Aktivitäten für alle Altersgruppen vor (ab Geburt bis 36 Monate), wie Reime und Rhythmen, Erkunden und Beobachten, Theater spielen, etc.

5 Das Instrument „Sprachgewandt“ (Kindergarten und 1. Klasse)

„Sprachgewandt“ (Bayer et al., 2014) ist ein diagnostisches Testinstrument zum Erfassen des Sprachverständnisses und der phonologischen Bewusstheit für das Kindergartenalter und die erste Klasse. Es dient dem „screening der Sprachfähigkeit des Kindes in der Schulsprache Deutsch, um einen möglichen Förderbedarf abzudecken“ (ebd., S. 5). Der Test ist in drei Niveaustufen erhältlich. Der Ablauf erfolgt im Einzelsetting und ist spielerisch aufgebaut. Das auditive Verständnis wird mit einer Audio-CD abgefragt (vgl. ebd.).

Die Durchführungsdauer beträgt ungefähr 20 Minuten. Das Kind soll jedoch ohne Zeitdruck arbeiten dürfen. Daher kann diese Zeitangabe variieren.

Der Test wurde mit 511 Kindern im Alter von vier bis sieben Jahren durchgeführt. (Bayer et al., 2014, S. 5).

In der ZEPPELIN-Studie wurde die Schwierigkeitsstufe I gewählt. Diese Schwierigkeitsstufe wird für Kinder im ersten Kindergartenjahr empfohlen (vgl. Bayer et al., 2014, S. 12). Für die Schwierigkeitsstufe I stehen eine Audio-CD, das Testinstrument in Form eines Buches mit Bildern und der komplette Test mit Testanleitung zur Verfügung (siehe Anhang 2: Sprachgewandt Testbuch und Handbuch; Anhang 8: Sprachgewandt kompletter Test).

5.1 Entstehung von „Sprachgewandt“

Für das Projekt „Guter Start in die Schulzeit“ der Bildungsdirektion des Kantons Zürich wurde „Sprachgewandt“ entwickelt (vgl. Bayer et al., 2014, S. 6). Mit dem Test soll früh festgestellt werden, ob Kinder eine zusätzliche Förderung brauchen, um erfolgreich in die Primarschule starten zu können (vgl. ebd.).

5.2 Struktur von „Sprachgewandt“

Im Folgenden wird beschrieben, wie „Sprachgewandt“ aufgebaut ist. In einem ersten Teil werden die Grundlagen erklärt. Nach einer Übersichtstabelle über die Untertests folgt eine Erklärung dazu mit passender Theorie zum zugrundeliegenden grammatikalischen Thema.

5.2.1 Grundlagen

Bei „Sprachgewandt“ wird zwischen Sprachverständnis und Sprachbewusstheit unterschieden. Der Test konzentriert sich auf diese beiden Themenbereiche der Sprache. Die Aufgabenblöcke berücksichtigen die Sprachkomponenten der Phonologie, Phonetik und phonologischen Bewusstheit, der Morphologie und Syntax, der Lexik und Semantik, der pragmatischen und diskursiven Kompetenz.

Bei der Lexik und der Semantik geht es um die Bedeutung der einzelnen Wörter und Sätze, bei der Morphologie und der Syntax um die Wort- und Satzgrammatik. Bei der Pragmatik wird die Situation für das Verständnis von Wörtern und Sätzen mitberücksichtigt. Die diskursive Kompetenz umfasst das kontextunabhängige Verstehen von Sprache beispielsweise in einer Geschichte. (Bayer et al., 2014, S. 6)

In dem Test „Sprachgewandt“ legt ein Kind sein subjektives Sprachverständnis offen, damit dieses gemessen werden kann. Da in Institutionen wie in Kindergärten und Schulen das Sprachverständnis zentral ist, um dem Unterricht folgen zu können, und sich Wissenslücken manifestieren können, wenn dieses nicht zureichend erworben worden ist, ist das Sprachverstehen ein zentraler Teil in diesem Test. Aber auch Sprachbewusstheit ist wichtig. Immer wenn ein Kind sich mit Sprache konkret auseinandersetzt, mit dem Wissen über Sprache selbst, wird Sprachbewusstheit aufgebaut. Auch die phonologische Bewusstheit ist wichtig als Grundlage für späteres Lesen und Schreiben. Daher gibt es auch dazu Aufgaben im vorliegenden Test (vgl. Bayer et al., 2014, S. 6f.).

Tab. 6: Modell zu Sprachgewandt: Sprachkomponenten und dazugehörige Aufgabenblöcke

	Phonologie, Phonetik und phonologische Bewusstheit	Lexik und Semantik	Morphologie und Syntax	Pragmatik und diskursive Kompetenz
Niveau I	Gleich oder ungleich (Laute unterscheiden)	Wortschatz (Nomen, Verben, Adjektive) Präpositionen verstehen	Sätze nachsprechen	Sprachliche Routinen verstehen
<i>Niveau II/III</i>	<i>Anlaute hören</i> <i>Endlaute hören</i> <i>Laute sprechen</i> <i>Vokale ersetzen</i>		<i>Sätze verstehen</i>	<i>Geschichten verstehen</i>

(Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Bayer et al., 2014, S. 6)

5.2.2 Aufgabenblock: Gleich oder ungleich

Das Kind hört zwei Wörter ab Audio-CD und muss entscheiden, ob sie gleich oder ungleich tönen. Die Wörter unterscheiden sich im ersten Laut. Es wurden Laute gewählt, die vor allem für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache schwierig zu unterscheiden sind. Dieser Testteil wird der phonematischen Differenzierung zugeteilt, was eine Teilkompetenz der auditiven Wahrnehmung wie auch der phonologischen Bewusstheit ist (vgl. Bayer et al., 2014, S. 7).

Theorie zur Phonologie und Phonetik

Erstspracherwerb: „Während der ersten drei Jahre wird das phonische System weitgehend vollständig erworben. ... Im Bereich der Intonation und Pausensetzung sowie insbesondere in Bezug auf deren pragmatische und diskursive Funktionen dauert die sprachliche Entwicklung jedoch noch weit über das dritte Lebensjahr hinaus an“ (Falk; zitiert nach Bayer et al., 2014, S. 24). „Bis zum Beginn der ersten Klasse haben die meisten Kinder die Sprachlaute und ihre Realisierung beim Sprechen erworben“ (El Mogharbel und Deutsch; zitiert nach Bayer et al., 2014, S. 24).

Zweitspracherwerb: Wenn die sprachliche Erscheinung eines Kindes mit Deutsch als Zweitsprache demjenigen eines Kindes mit Deutsch als Muttersprache erfolgt, ist die höchste Stufe erreicht. „Laut einer Untersuchung in Deutschland wird normalerweise das deutsche Lautsystem von in Deutschland geborenen Kindern mit Migrationshintergrund bis zum Alter von sechs Jahren vollständig erworben“ (Ünsal und Fox; zitiert nach Bayer et al., 2014, S. 24). Es variiert allerdings stark je nach Kontakt mit der Zweitsprache Deutsch oder Beeinflussung des Lautsystems durch die Herkunftssprache (vgl. Bayer et al., 2014, S. 24).

Spracherwerbsstörung: Im Bereich der Phonologie und Phonetik ist mit Spracherwerbsstörung eine Aussprachestörung gemeint (vgl. Welling und Grümmer; zitiert nach Bayer et al., S. 24). Kindliche Äusserungen sind im Vergleich zu Äusserungen Erwachsener häufig verkürzt. Zum Zeitpunkt des Eintritts in die erste Klasse sollten diese Unterschiede aufgehoben sein (vgl. El Mogharbel und Deutsch; zitiert nach Bayer et al., 2014, S. 24).

5.2.3 Aufgabenblöcke: Wortschatz – Nomen, Verben, Adjektive / Präpositionen verstehen

Wortschatz – Nomen, Verben, Adjektive

Das Kind hört ein Wort (Nomen, Verb, Adjektiv) ab Audio-CD und entscheidet, welches von vier vorgelegten Bildern zum Wort passt. Die Begriffe gehören zu den Themenfeldern wie „Schule und Kindergarten, Tiere, Freizeit mit Gleichaltrigen (Peers), Fahrzeuge und Verkehr, Kleider“. (Bayer et al., 2014, S. 7)

Präpositionen verstehen

„Das Kind hört einen Satz ab Audio-CD, dessen Wortschatz aus alltäglichen Wörtern sowie einer Präposition besteht. Es entscheidet, welches der vorgelegten Bilder am besten zum gehörten Satz passt“ (Bayer et al., 2014, S. 7). Die Kenntnis von Präpositionen eignen sich Kinder bereits im Alter von zwei Jahren an. Als erstes werden Präpositionen wie „in“ und „auf“ gelernt. Eine Präposition wie „zwischen“ ist schwieriger. Vor allem bei türkischen Kindern, die Präpositionen nicht mit gesonderten Wörtern ausdrücken, ist dieser Sprachbereich ein wichtiger, der zu erfassen ist, um eine allfällige Förderung nicht zu verpassen (vgl. ebd.).

Theorie zu Lexik und Semantik

Erstspracherwerb: Es wird zwischen Wortverständnis und Wortproduktion unterschieden, wobei das Wortverständnis zuerst erfolgt vor der Produktion (vgl. Snyder et al.; zitiert nach Bayer et al., 2014, S. 26). Im Alter von einem Jahr beginnen Einwortäusserungen. Im Alter von ca. zwei Jahren beginnt der sogenannte Wortschatzspurt. Das bedeutet, dass das Kind sehr viele neue Äusserungen aufnimmt. Der Wortschatz wird so lange ausgebaut, bis er demjenigen eines Erwachsenen entspricht. Bis zum Alter von drei Jahren lernen Kinder vor allem Nomen, Verben und Adjektive. Danach steigt der Anteil an Funktionswörtern. Das Fragen nach „W... ist das?“ ist ein sehr wichtiger Schritt in der Wortschatzerweiterung, der in der Beantwortung zum Lernen von Zeiten (Wann-Fragen), zu Präpositionen (Wo-Fragen), zu Nebensätzen und Verbendstellungen (Warum-Fragen) und vielem anderen führt. Die Themenfelder, welche die einzelnen Kinder im Wortschatz begriffen haben, variieren stark je nach Interesse. Ernährung, Bekleidung, Fahrzeuge, Familie und Verwandtschaft, Farben, Haus und Wohnen, Körper, Pflanzen, Spiel und Spielzeug, Tiere, Werkzeug, Stoffbezeichnungen und Zeit sind jedoch häufig enthalten (vgl. Bayer et al., 2014, S. 27). „Ein bewusster Umgang mit Ober- und Unterbegriffen findet erst im Kindergarten- und Schulalter statt“ (Menyuk; zitiert nach Bayer et al., 2014, S. 27).

Zweitspracherwerb: „Transferleistungen von der Erstsprache auf die Zweitsprache sind nur bei später Zuwanderung oder unter speziellen familiären Bildungsbedingungen zu erwarten“ (Bayer et al., 2014, S. 27). Die ganzen wortschatzbezogenen Differenzierungs-, Strukturierungs- und Abstrahierungsprozesse und ihre Resultate entwickeln sich jedoch anders. In den Themenfeldern Schule, Tiere, Freizeit mit Peers, Fahrzeuge und Verkehr, Kleider zeigt sich ab Beginn ins Schulsystem der grösste Wortschatzausbau. Im späteren Schulalter, insbesondere im Sekundarschulalter, zeigt sich der Wortschatz als die grösste mangelnde Teilkompetenz von Deutsch als Zweitsprache, wie die DESI-Studie aufzeigt (vgl. Klieme; zitiert nach Bayer et al., 2014, S. 27).

Spracherwerbsstörung: Kinder mit Spracherwerbsstörung zeigen dieselben semantischen Relationen auf wie Kinder ohne. Es zeigt sich aber eine Verzögerung in diesen Prozessen (vgl. Johnston, 1988; zitiert nach Bayer et al., 2014, S. 27). „Die Verzögerung des Lexikonerwerbs stellt ein frühes diagnostisches Merkmal für sich anbahnende Sprachentwicklungsstörungen dar, denn Kinder mit spezifischen Sprachentwicklungsstörungen gehen mehrheitlich aus der Gruppe der Kinder mit verzögertem Sprechbeginn (Late Talkers) hervor“ (Leonard; zitiert nach Bayer et al., 2014, S. 27). Störungen können in folgenden Bereichen auftreten: Störungen im Lexikoninventar, Störungen der Wortbedeutung, Störungen der Bedeutungsbezeichnungen und der Strukturierung des semantischen Systems, Störungen im Wortformlexikon, Störungen des lexikalischen Zugriffs (vgl. Bayer et al., 2014, S. 28).

5.2.4 Aufgabenblock: Sätze nachsprechen

Das Kind hört einen Satz ab Audio-CD, der zweimal vorgesprochen wird. Der Satz soll möglichst genau nachgesprochen werden, wobei die Sätze so gewählt sind, dass die Satzstruktur bei der schweizerdeutschen Mundart gleichbleiben würde. Es wurden einzelne Schlüsselbegriffe gewählt. Wenn diese vom Kind richtig gesprochen werden, gilt der Satz als richtig (vgl. Bayer et al., 2014, S. 8).

Mit diesem Testteil wird das Kurzzeitgedächtnis getestet und er gibt auch „Auskunft über die syntaktische, lexikalische und morphologische Kompetenz des Kindes“ (Bredel; zitiert nach Bayer et al., 2014, S. 8). „Das Kurzzeitgedächtnis ist wichtig „für das Lesen und Schreiben..., da die gelesenen Laute im Arbeitsspeicher behalten werden müssen“ (Bayer et al., 2014, S. 8). Diese Aufgabe eignet sich für die Sprachstandserfassung bei mehrsprachigen Kindern (vgl. Stahn; zitiert nach Bayer et al., 2014, S. 8). Da die Sätze im Verlauf des Tests immer länger werden und man sich diese kaum merken kann, wenn man nicht ein gewisses Verständnis von impliziter Grammatik hat, kann davon ausgegangen werden, dass Kinder, die dieses Wissen besitzen, die Sätze besser nachsprechen können als Kinder, die es nicht haben (vgl. Kammermeyer et al.; zitiert nach Bayer et al., 2014, S. 8).

Theorie zur Morphologie und Syntax

Erstspracherwerb: „Im Alter von 16 bis 29 Monaten entsprechen die eigenen Äusserungen Einwortsätzen, im Alter von 18 bis 24 Monaten Zweiwortsätzen“ (Bayer et al., 2014, S. 25). Pluralformen können bereits vorkommen, auch Genitivmarkierungen werden sichtbar, aber es wird noch nicht flektiert (vgl. Wode; zitiert nach Bayer et al., 2014, S. 25). Subjekt und Prädikat werden in einem einfachen Satz erkannt und die Beziehung, in der Wörter in einem Satz zueinander stehen, wird wichtig (vgl. Mathieu; zitiert nach Bayer et al., 2014, S. 25). Die einfache Syntax wird im Alter von zwei bis zweieinhalb Jahren ausgebaut und die Flexion beginnt. Die Satzklammer wird entdeckt. Im Alter von vier Jahren ist die implizite Grammatik weitestgehend erworben. Im Alter von vier bis zwölf Jahren wird die komplexe Syntax weiter erworben. Passivsätze werden lange vor dem produktiven Gebrauch in rezeptiver Form verstanden. Das spontane Verwenden der Passivform wird lange vermieden, während das Kind bereits fähig ist, die Passivform richtig zu gebrauchen, wenn es dazu angeleitet wird (vgl. Marchman et al.; zitiert nach Bayer et al., 2014, S. 25).

Zweitspracherwerb: „Kinder mit Deutsch als Zweitsprache sollten innerhalb der ersten sechs Monate von der Einwortäusserung über zweiteilige Aussagen zu drei- und mehrteiligen Mitteilungen kommen.

Voraussetzung dazu sind genügend Kontaktmöglichkeiten sowie eine gute Kontaktqualität“ (Kemp et al.; zitiert nach Bayer et al., 2014, S. 25). Ab dem zweiten Kontaktjahr können Verbindungen mit „und“ und „dann“ erwartet werden. „Aber“ und „denn“ werden erst später erwartet, aber eine feste Aneignungsreihenfolge kann nicht gemacht werden. „Weil“ wird eher früh erworben und „wenn“, „dass“ und „ob“ eher spät. Passivsatzgebrauch wird erst gegen Ende der Primarschulzeit und frühestens nach zwei Kontaktjahren erwartet (vgl. ebd.).

Spracherwerbsstörung: Es können die rezeptiven wie die produktiven Teile der Sprache betroffen sein. Folgende Phänomene können sich zeigen: weniger komplexe Sätze, geringere Flexibilität in den Satztypen und Satzkonstruktionen, Unsicherheit in Bezug auf die Wortstellung (vgl. Johnston; Schöler et al.; zitiert nach Bayer et al., 2014, S. 26), einfachere Verbalphrasen, weniger Hilfsverben, Adjektive und Pronomen, Auslassungen von Hilfsverben und Artikeln). Die Erwerbsreihenfolge entspricht derjenigen der Kinder ohne Erwerbsstörung, jedoch wesentlich langsamer, aber sie kann auch ganz anders verlaufen (vgl. Schöler et al.; zitiert nach Bayer et al., 2014, S. 26). Viele dieser Phänomene treten auch bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache auf (vgl. Bayer et al., 2014, S. 26).

5.2.5 Aufgabenblock: Sprachliche Routinen verstehen

„Das Kind hört einen Satz ab Audio-CD. Es bestimmt, zu welcher kommunikativen Situation die vorgegebene Äusserung passt“ (Bayer et al., S. 9).

Es sind kognitive und kommunikative Prozesse nötig, die sich auf den personalen und situationalen Kontext beziehen, damit eine Äusserung vollständig verstanden werden kann (vgl. Zollinger; Elben und Lohaus; zitiert nach Bayer et al., 2014, S. 9).

Theorie zur Pragmatik und diskursiven Kompetenz

Erstspracherwerb: Unter Pragmatik versteht man die Verwendung von Sprache „in Einbezug des situativen und sozialen Kontextes“ (Becker-Motzrek; zitiert nach Bayer et al., 2014, S. 28). „Unter der diskursiven Kompetenz versteht man im Speziellen die Fähigkeiten sich die Strukturen der formalen sprachlichen Kooperation zunutze zu machen“ (ebd.). Je älter ein Kind ist, desto differenzierter lernt es, Fragen zu stellen. Diese werden zu Beginn ohne Rücksicht auf den Hörer mit beispielsweise dem einzelnen Wort „spielen“ ausgedrückt, gefolgt von einem Ausdruck nach einem Wunsch mit „Spielst du bitte mit mir?“. Später kommt die Fähigkeit der Antizipation dazu im Sinne von „Hast du Zeit, mit mir zu spielen?“ gefolgt von der höchsten Stufe in Form eines Antrages „Ich stelle den Antrag, dass...“. (vgl. Bayer et al., 2014, S. 28) „Fragen, Bestätigen, Widersprechen und später auch Darstellen von persönlich Erlebtem, Wiedergeben von Erzähltem“ (Trautmann und Reich; zitiert nach Bayer et al., 2014, S. 29) und das freie Erzählen sind wichtige Bausteine (vgl. Bayer et al., 2014, S. 29).

Zweitspracherwerb: Kinder sind im Normalfall fähig, Transferleistungen auf die deutsche Sprache zu vollbringen durch die bereits bekannten Sprechhandlungen in der Familie, die in der Erstsprache stattfinden. In der Regel haben sie diese Sprechhandlungen innerhalb des ersten Kindergartenjahres an die deutsche Sprache adaptiert. Wenn es neu zu erwerbende Handlungsweisen sind, wird es

schwieriger, da der Transfer ausscheidet (vgl. Trautmann und Reich; zitiert nach Bayer et al., 2014, S. 29).

Spracherwerbsstörung: Bei Kindern, die in diesem Bereich Schwierigkeiten haben, kann man eingeschränkte Erzähl- und Verstehensfähigkeiten entdecken. Es fällt den Kindern häufig auch schwer, Gesprächen zu folgen. Häufig ist das Kind nicht oder nicht genügend fähig, Ereignisse miteinander zu verknüpfen oder das Geschichtenschema zu erfassen. Das Unterstützen des Erzählens mit Bildern führt meist nicht zum gewünschten Erfolg, da die Zusammenhänge nicht erkannt werden können. (vgl. Mathieu; zitiert nach Bayer et al., 2014, S. 29f)

5.2.6 Aufgabenblöcke Sätze verstehen, Geschichten verstehen und phonologische Bewusstheit

Diese Bereiche sind in der Version des Niveau I des Tests „Sprachgewandt“ nicht enthalten. Somit sind zwar alle Teile - Phonologie, Phonetik und phonologische Bewusstheit, Lexik und Semantik, Morphologie und Syntax und Pragmatik und diskursive Kompetenz – abgedeckt. Der Teil der Phonologie, Phonetik und phonologischen Bewusstheit verliert jedoch an Gewicht, da dort nur mit dem Testteil „Gleich oder ungleich“ etwas über die phonologische Bewusstheit ausgesagt werden kann. Über Buchstabenkenntnisse und erstes Lesen erhält man keine Information, auch nicht darüber, wie gut Wörter in einzelne Laute fragmentiert und einzelne Laute zu Wörtern wieder zusammengesetzt werden können, was wichtige Vorläuferfertigkeiten fürs spätere Lesen wären. Im Bereich der Pragmatik und diskursiven Kompetenz ist das „Geschichten verstehen“ angesiedelt, was nicht in die Bewertung des Niveaus I einfließt. Somit wird dieser Teilbereich ausschliesslich von „Sprachliche Routinen verstehen“ vertreten. Der Bereich „Sätze verstehen“ ist Teilbereich der Morphologie und Syntax, der im Niveau I nur durch „sprachliche Routinen verstehen“ vertreten ist.

5.3 Hinweise zur Durchführung im Rahmen des ZEPPELIN-follow-up

Die Testleiterinnen (studentische Hilfskräfte) wurden von der HfH genau in der Testdurchführung instruiert. Die Durchführung wurde mit der Kamera aufgenommen. Des Weiteren achteten die Studentinnen auf die allgemeinen Durchführungshinweise, wie sie im Handbuch zu „Sprachgewandt“ zu finden sind (vgl. Bayer et al., 2014, S. 12).

Die Eltern erhielten am Schluss der Durchführung von allen fünf Tests eine Rückmeldung der studentischen Hilfskräfte. Der Test „Sprachgewandt“ diente bei der Information an die Eltern als „Cut Off“ – Kriterium. Dieses lag beim Niveau IV, wobei Niveau I bis V erreicht werden könnten. Das Niveau IV ist auch im Handbuch von „Sprachgewandt“ die offizielle Empfehlung (vgl. Bayer et al., 2004, S. 20). Die Rückmeldung erfolgte mit einem Brief an die Eltern, wobei sie entweder erfuhren, dass alles in bester Ordnung sei oder dass sie für genauere Informationen die studentischen Hilfskräfte per Telefon kontaktieren dürften (siehe Anhang 9: Elterninfo Nachhaken; Anhang 10: Elterninfo Altersgemäss).

Tab. 7: Grenzwerte Sprachverständnis

Sprachverständnis					
Niveau I	Niveau II	Niveau III	Niveau IV	Niveau V	Niveau VI
			1. KIGA	2. KIGA	3. KIGA

(Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Bayer et al., 2014, S. 20)

5.4 Kritische Gedanken zum Test „Sprachgewandt“ in Bezug auf die Studie ZEPPELIN-follow-up

Die Autorinnen waren während der Testzeit mit diversen Situationen konfrontiert, die sie zu folgenden kritischen Gedanken anregten:

- Kaum ein ZEPPELIN-Kind erreichte das Niveau IV im Alter von fünf Jahren. Ein Grund dafür kann sein, dass Niveaus eine standardisierte Schätzung darstellen. Im Rahmen des ZEPPELIN-follow-up war es nicht möglich, auf detaillierte Rahmenbedingungen wie die Anzahl der Kontaktmonate mit der deutschen Sprache oder die Kontaktqualität in dieser Zeit einzugehen, die eine Niveauzuweisung relativieren könnten. Neben der Bildungsnähe der Familie ist auch entscheidend, wieviel Erfahrung ein Kind mit der deutschen Sprache ausserhalb des Kindergartenkontexts bereits machen konnte. Daher war es sinnvoll, den Eltern eine persönliche Rückmeldung zu geben. Durch die persönliche Rückmeldung der studentischen Hilfskräfte war die Berücksichtigung dieser Faktoren bedingt möglich.
- „Sprachgewandt“ testet die Sprachrezeption und nicht die Sprachproduktion. Daher gibt der Test ausschliesslich Auskunft über das Sprachverständnis und die Sprachbewusstheit (vgl. Bayer et al., 2014, S. 6) und nicht über die Fähigkeit, sich über die Sprache selbst zu äussern und diese anzuwenden. Für ein kurzes Screening sollte dies trotzdem ausreichen. Andere Tests, die auch die Sprachproduktion messen wie zum Beispiel der „LiSe-DaZ“ (Schulz und Tracy, 2011), wären wichtig, um aufgrund der Testergebnisse eine konkrete Förderplanung abzuleiten. Um die Wirksamkeit des Frühförderrprogramms „PAT – Mit Eltern Lernen“ im Rahmen der ZEPPELIN-Studie zu überprüfen, war die Anwendung des Tests geeignet. Daher verzichtete man auf einen allumfassenden Test wie „LiSe-DaZ“.
- Es ist wichtig festzuhalten, dass der Test „Sprachgewandt“ nur ein ungefähres Resultat ergibt zu einem gewissen Zeitpunkt, das nichts über die Geschwindigkeit des Wissenszuwachses aussagt. „Jede Sprachaneignung ist eine komplexe, individuelle Tätigkeit“ (Ehlich, 2009, S. 16). Es ist wichtig, dass es einem bewusst ist, dass man einen „Sprachstand“ misst, der nichts über die vorhergehende oder die nachfolgende Entwicklung aussagt (vgl. Ehlich, 2009, S. 17).
- Der Test „Sprachgewandt“ wurde in den meisten Kindergärten bereits von der DaZ-Lehrperson durchgeführt, der von vielen ZEPPELIN-Kindern besucht wird. Daher gab es Kinder, die denselben Test zu unbestimmtem Zeitpunkt bereits gemacht haben. Das könnte einen Einfluss auf das Resultat der Kinder gehabt haben. Da jedoch der Test mit den Kindern

nicht besprochen wurde und ein Lernen der Inhalte des Tests nicht stattgefunden hatte, ist zu vermuten, dass der Einfluss nur gering bis nicht gegeben ist.

5.5 Kritische Gedanken zur Testdurchführung in den Kindergärten

Auch zur Testdurchführung haben sich die Autorinnen kritische Gedanken gemacht:

- Einige Kindergärtnerinnen hatten Fragen, die seitens der studentischen Hilfskräfte nicht beantwortet werden konnten. In erster Linie betrafen sie das Thema, inwiefern ZEPPELIN bei einem Kind bereits interveniert, wenn es Kinder betraf, bei denen sie selbst Lernzielbefreiungen, zusätzliche Therapien, Familienarbeit und mehr lancieren wollten. Die studentischen Hilfskräfte leiteten sie bei solchen Fragen weiter an die ZEPPELIN-Verantwortlichen der HfH, wenn die Erklärung nicht reichte, dass ZEPPELIN unabhängig von allen weiteren Interventionsprogrammen handle. Es sei gut und erwünscht, dass die Kindergärten und später die Schulen alle Massnahmen ergreifen, die sie auch würden, wenn es kein ZEPPELIN-Kind wäre.
- Für die Kindergärtnerinnen war es ein nicht zu unterschätzender Aufwand die Tests in ihren Kindergartenräumen durchzuführen zu lassen. Dies insbesondere angesichts der Tatsache, dass für sie keine Informationen aus den erbrachten Tests mit den Kindern geplant waren. Sie stellten ihren Kindergarten zur Verfügung und sicherten einen ungestörten Platz und die ungestörte Zeit mit dem betreffenden Kind. Es war eine sehr aufmerksame Geste, dass sie dafür von ZEPPELIN ein Dankeschön in Form eines Gutscheins oder eines Buches bekamen.
- Einige Kindergärtnerinnen warfen die Frage auf, warum sie keine Daten und nicht mehr Informationen bekommen durften. Die studentischen Hilfskräfte erklärten ihnen, dass es nur auf diese Weise möglich sei, die Studie so wenig wie möglich von individuellen äusseren Rahmenbedingungen beeinflussen zu lassen.
- Bei den Tests zu Hause war es nicht immer einfach, die Verbindlichkeit herzustellen, die Hilfe der Eltern zu unterbinden und einen ungestörten Testort zu haben, der nicht vom täglichen Familiengeschehen beeinflusst war. Es war deshalb von Vorteil, dass der Kindergarten als erste Möglichkeit für die Tests angestrebt wurde.

6 Testgütekriterien von „Sprachgewandt“

Im Folgenden wird auf die Objektivität, Validität und Reliabilität von „Sprachgewandt“ eingegangen.

6.1 Objektivität

„Unter der Objektivität eines Tests wird die Unabhängigkeit des Testergebnisses von jenen Einflüssen bezeichnet, die ausserhalb der getesteten Person liegen. Die Objektivität kann insbesondere durch Mängel bei der Durchführung und Auswertung oder inadäquate Interpretation beeinträchtigt werden“ (Bayer et al., 2014, S. 34).

Um die Objektivität des Tests „Sprachgewandt“ zu gewährleisten, wurden alle wissenschaftlichen Hilfskräfte gleichzeitig in den Räumlichkeiten der HfH instruiert. Am Schluss dieser Einführung wurden Probeaufnahmen einer Testdurchführung mit der Kamera gemacht und die Testerinnen erhielten eine persönliche Rückmeldung. Dadurch wurde gewährleistet, dass die Resultate so objektiv wie möglich sind und nicht vom Umfeld des Kindes, sondern vom Kind selbst abhängen.

Die Testerinnen wussten nicht, welches die IG- und welches die KG-Kinder waren, sodass sie nicht unbewusst voreingenommen sein konnten. Zum Teil liess es sich im Alltag nicht, dass Kindergärtnerinnen das Gespräch zu den Testerinnen suchten und ungefragt Informationen zu einzelnen Kindern gaben. Von Vorteil war, dass auch Kindergärtnerinnen nicht wussten, welches Kind zu welcher Gruppe gehörte.

Es stellt sich die Frage, inwiefern die Kindergärtnerinnen nach den Tests gegenüber den ZEPPELIN-Kindern in ihrer Haltung beeinflusst sind, da ihnen bekannt ist, welche Klassenmitglieder bei der Studie dabei sind. Eine Möglichkeit, um dieses Problem für zukünftige Lernstanderhebungen zu beheben, wäre, alle Kinder einer Klasse mit einem ZEPPELIN-Kind zu testen und nur jenes, das zu ZEPPELIN gehört, auszuwerten. Dieses Vorgehen wäre in Betracht zu ziehen, wenn die zukünftigen Tests im Klassensetting durchgeführt werden können. So könnte die Objektivität für zukünftige Testresultate verbessert werden. Zu bedenken ist aber der grosse Aufwand.

6.2 Interne Validität der Aufgaben

„Unter der Validität eines Tests versteht man das Ausmass, in dem der Test das misst, was er zu messen vorgibt“ (Bayer et al., 2014, S. 35).

Da keine Ergebnisse einer anderen Messung vorliegen, ist es nicht möglich, die externe Validität zu prüfen. Die interne Validität wurde geprüft, indem man testete, „wie gut das Rasch-Modell zu den erhobenen Daten passt und ob die Testergebnisse etwas über die getestete Person aussagen“ (Rost, 2004; zitiert nach Bayer et al., 2014, S. 35).

6.3 Lösungshäufigkeit und Trennschärfe der Aufgaben

Ein hoher Trennschärfekoeffizient (0.30 bis 1.00) bedeutet, dass Kinder mit hohen Testrohwerten die Aufgabe richtig und solche mit niedrigen Testrohwerten die Aufgabe falsch lösen. Ein niedriger Trennschärfekoeffizient (um 0) bedeutet, dass Kinder mit hohen und niedrigen Testrohwerten die Aufgabe gleich häufig richtig oder falsch lösen. Ein negativer Trennschärfekoeffizient bedeutet, dass Kinder mit hohen Testrohwerten die Aufgabe falsch lösen und solche mit niedrigen Testrohwerten die Aufgabe richtig lösen. (Bayer et al., 2014, S. 34)

Wie die Testergebnisse zeigen, gibt es keine negativen Trennschärfekoeffizienten, was als positiv für die Validität von „Sprachgewandt“ gewertet werden kann. Werte gegen null gibt es auch kaum. Die Aufgaben 2.18 und 5.1 sind die einzigen, die im 0.1-Bereich liegen. Die anderen Werte liegen alle über 0.25.

6.4 Reliabilität

„Unter der Reliabilität wird die Messgenauigkeit beziehungsweise die Zuverlässigkeit eines Tests verstanden, unabhängig davon, was der Test misst. Zur Beurteilung der Reliabilität wurde der Koeffizient „Cronbach-Alpha“ verwendet“ (Lienert und Raatz; zitiert nach Bayer et al., 2014, S. 34).

„Cronbachs α ist ein in sehr vielen Studien verwendeter und hilfreicher Koeffizient, der dazu beiträgt, die innere Konsistenz eines Tests ... einzuschätzen“ (Schecker, 2014, S. 6). „...inwieweit die Bearbeitung der Skala durch die Probanden konsistent ist, inwieweit also ähnliche Aufgaben ... in ähnlicher Weise bearbeitet werden ...“ (Schecker, 2014, S. 1). Das heisst, dass aus den Fragen möglichst viele Informationen über das Kind gewonnen werden können und nicht, dass die nächste Frage das gleiche über das Kind aussagt, wie die Frage von vorhin.

Abb. 5: Formel Cronbach-Alpha:

$$\alpha = \frac{N \times \bar{r}}{1 + (N - 1) \times \bar{r}}$$

N: Anzahl Fragen des Tests (54)

\bar{r} : Mittelwert der Korrelation (Beziehung) (Normierung Stichprobe mit 511 Kindern der Stadt Zürich) zwischen den einzelnen Items (Aufgaben).

α : Ausmass, in dem die Fragen in einer Skala (Tests) miteinander in Beziehung stehen, Zahl liegt zwischen - ∞ und 1

(Quelle: Schecker, 2014, S. 2)

Tab. 8: Cronbach-Alpha „Sprachgewandt“

	Sprachverständnis	Phonologische Bewusstheit
SGW 1	$\alpha = 0.92$	–
SGW 2	$\alpha = 0.92$	$\alpha = 0.98$
SGW 3	$\alpha = 0.93$	$\alpha = 0.97$

(Quelle: Bayer et al., 2014, S. 34)

Tab. 9: Interpretation von α

Cronbach's alpha	Internal consistency
$\alpha \geq 0.9$	Excellent
$0.9 > \alpha \geq 0.8$	Good
$0.8 > \alpha \geq 0.7$	Acceptable
$0.7 > \alpha \geq 0.6$	Questionable
$0.6 > \alpha \geq 0.5$	Poor
$0.5 > \alpha$	Unacceptable

(Quelle: Statistics How To, 2017)

Die Tabelle 8 zeigt, dass die Alpha-Werte des Tests „Sprachgewandt“ eine hohe Reliabilität auf Aufgaben-Ebene erreichen, wenn man mit der Tabelle 9 vergleicht.

7 Überprüfung der Hypothesen

Die von den Autorinnen aufgestellten Hypothesen wurden aufgrund der Testergebnisse von „Sprachgewandt“ vom 17. Oktober 2017 überprüft (siehe Anhang 11: Rohdaten „Sprachgewandt“). Zur übersichtlicheren Darstellung haben die Autorinnen Diagramme erstellt.

7.1 IG- und KG-Kinder

Hypothese 1: IG-Kinder erreichen durchschnittlich ein höheres Niveau im Test Sprachgewandt als KG-Kinder.

Abb. 6: IG und KG-Kinder im Vergleich

(Quelle: eigene Darstellung)

Aufgrund der beiden Standardfehler von 1.01 bzw. 1.06 kann die folgende Aussage gemacht werden: Mit einer Sicherheit von 95% liegt der Mittelwert der Kontrollgruppe bei allen Kindern der Grundgesamtheit ohne PAT zwischen 35.5 und 39.6 Punkten. Im Gegensatz dazu liegt das 95%-Konfidenzintervall der Grundgesamtheit aller Kinder mit PAT im Bereich zwischen 38.2 und 42.4 Punkten. Weil sich keiner der Mittelwerte der getesteten Kinder im Konfidenzintervall der anderen Gruppe befindet, kann daraus geschlossen werden, dass es einen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen gibt. Angesichts dieser Aussage wird die Hypothese 1 bestätigt. Die IG-Kinder zeigten eine bessere Leistung im Test Sprachgewandt als die KG-Kinder (Erläuterungen dazu siehe Kapitel 8: Beantwortung der Fragestellung).

7.2 ZEPPELIN-Kinder mit Deutsch als Erstsprache und ZEPPELIN-Kinder mit Deutsch als Zweitsprache

Hypothese 2: ZEPPELIN-Kinder mit Deutsch als Erstsprache (DaE) schneiden beim Test Sprachgewandt durchschnittlich besser als ZEPPELIN-Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ).

Abb. 7: Deutsch als Erstsprache und Deutsch als Zweitsprache im Vergleich

(Quelle: eigene Darstellung)

Der Mittelwert der getesteten DaE-Kinder zum Messzeitpunkt t_5 liegt bei 45.2 Punkten. Das 95%-Konfidenzintervall für den Mittelwert der Grundgesamtheit befindet sich im Bereich zwischen 43.0 und 47.3 Punkten. Bei den DaZ-Kindern befindet sich der Mittelwert bei 37.3 Punkten und das 95%-Konfidenzintervall erstreckt sich über die Punkte 35.6 bis 38.9.

Damit ist erwiesen, dass es einen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Mittelwerten der Grundgesamtheiten bei den zwei Gruppen gibt.

Dies bestätigt die Hypothese 2 der Autorinnen. DaE-Kinder haben einen sprachlichen Vorteil gegenüber den DaZ-Kindern in Bezug zum Test Sprachgewandt. Die Messungen basieren auf 31 DaE-Kindern und 119 DaZ-Kindern, welche den Test gelöst haben. Die DaE-Kinder (sowohl aus der IG und als auch KG) und DaZ-Kinder (sowohl aus der IG und als auch KG) wurden bei der hiesigen Analyse nicht getrennt voneinander angeschaut. DaE-Kinder wachsen mit der Deutschen Sprache auf. Sie haben einen erheblichen sprachlichen Vorsprung beim Eintritt in den Kindergarten. Die Autorinnen nehmen an, dass DaZ-Kinder erst im Alter von fünf Jahren im Kindergarten intensiv mit der Deutschen Sprache in Kontakt kommen, da sie vorher in ihrer Muttersprache aufwachsen und hauptsächlich in deren Umgebung eingebettet sind.

7.3 Untertest „Präpositionen erkennen“

Hypothese 3: Beim Untertest „Präpositionen erkennen“ zeigen sich die grössten Schwierigkeiten.

Abb. 8: Alle Untertests von „Sprachgewandt“ im Vergleich

(Quelle: eigene Darstellung)

Sowohl der mittlere Punktanteil der Kontrollgruppe (56.0%), wie auch derjenige der Interventionsgruppe (63.3%) bei Aufgabe 3 (Präpositionen erkennen) ist auch unter Berücksichtigung der jeweiligen Messunsicherheiten (Standardfehler Kontrollgruppe 1,7%, Standardfehler Interventionsgruppe 2,8%) signifikant tiefer als bei den anderen Aufgaben. Die mittleren Punktanteile der anderen Aufgaben bewegen sich bei der Kontrollgruppe im Bereich von 60.7% und 76.0%. Bei der Interventionsgruppe liegen sie zwischen 72.5% und 77.7%.

Die Auswertungen der Ergebnisse von Sprachgewandt bestätigen auch die Hypothese 3 der Autorinnen. Es zeigt sich, dass die Aufgabe 3 „Präpositionen“ sowohl für IG- wie auch für KG-Kinder am schwierigsten war, diese richtig zu lösen. Dafür kann die fünfte und letzte Phase des Spracherwerbs von Kindern nach Clahsen (1988) eine Erklärung sein. Funktionswörter und somit auch Präpositionen werden nicht vor der fünften Phase und somit frühestens mit zweieinhalb bis dreieinhalb Jahren bei DaE-Kindern (bei DaZ-Kindern entsprechend später) angewendet und werden mit den laufenden Jahren stetig ausgebaut. So ist zu erkennen, dass die korrekte Zuordnung von gesprochenen Sätzen (mit Präpositionen und Konjunktionen) am wenigsten gut entwickelt ist.

8 Beantwortung der Fragestellung

Aufgrund der theoretischen Hintergründe im Bereich Spracherwerb soll Bezug genommen werden auf das Programm „PAT – Mit Eltern Lernen“. Ziel ist, Rückschlüsse daraus zu ziehen, warum Kinder mit Eltern, die bei „PAT – Mit Eltern Lernen“ teilgenommen haben (IG-Kinder), bessere sprachliche Möglichkeiten haben als Kinder, deren Eltern bzw. Kinder davon nicht profitieren konnten (KG-Kinder).

- Hauptfrage: Worin unterscheiden sich Interventionsgruppen - und Kontrollgruppen - Kinder (IG-Kinder und KG-Kinder) der ZEPPELIN-Studie in der Sprachfähigkeit, gemessen mit dem Instrument „Sprachgewandt“ im Alter von 5 Jahren?
- Unterfrage: Inwiefern lassen sich diese Unterschiede anhand des Interventionsprogramms „PAT – Mit Eltern Lernen“ erklären?

Im folgenden Text versuchen die Autorinnen die Hauptfrage und die Unterfrage zu beantworten:

Die Abbildung 7 „Alle Untertests von „Sprachgewandt“ im Vergleich“ zeigt, dass die Kinder der IG gegenüber den Kindern der KG im Alter von fünf Jahren bzw. zum Zeitpunkt der Tests bei sämtlichen Aufgaben einen höheren Mittelwert erreichen, wobei die Unterschiede nicht bei allen Aufgaben signifikant sind und teilweise zufällig entstanden sein könnten (siehe Anhang 10: Rohdaten „Sprachgewandt“). Die Resultate der Arbeit der Autorinnen spiegeln folgende Aussagen von Lanfranchi et al. (2016): „Bei Kindern mit PAT zeigen sich die deutlichsten Effekte nebst der Kognition und dem Verhalten in der Sprache“ (S. 2).

Bei den Aufgaben 3 (Präpositionen) und 5 (Routine verstehen) und ganz deutlich bei der Aufgabe 4 (Sätze nachsprechen) zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen den Kindern der IG und KG. Die Kinder der KG haben im Durchschnitt die Aufgabe 3 mit 56% ($\pm 1.7\%$) richtig gelöst. Die Kinder der IG erreichten 63.3% ($\pm 2.8\%$). Bei der Aufgabe 5 liegt der Durchschnitt der richtig gegebenen Antworten der KG bei 71.3% ($\pm 1.2\%$). Bei der IG liegt er bei 75.8% ($\pm 2\%$). Bei Aufgabe 4 (Sätze nachsprechen) liegt der Punktanteil der richtigen Antworten der KG bei 60.7% ($\pm 2.1\%$) und bei der IG bei 72.5% ($\pm 3.4\%$). Diese drei Aufgaben wurden von der IG auch unter Berücksichtigung der Messunsicherheit deutlich besser gelöst als von der KG.

Es ist anzunehmen, dass Kinder der IG ein besser ausgebildetes Kurzzeitgedächtnis und ein besseres Verständnis für implizite Grammatik haben, was Voraussetzungen sind, die Aufgabe richtig lösen zu können, als Kinder der KG. Die Autorinnen vermuten, dass die Eltern der IG mit dem Kind in der Weise kommunizieren, dass sie die kindlichen Äusserungen nicht nur wiederholen, sondern formalsprachliche und lexikalische Merkmale hinzufügen, so dass die kindliche Äusserung in eine korrekte Form überführt wird.

Während der Bearbeitung dieser Aufgabe ist den Autorinnen aufgefallen, dass der Entscheid, ob der Satz mit den Schlüsselbegriffen richtig nachgesprochen wurde, subjektiv von der Testleiterin beurteilt werden kann und somit fehleranfällig ist. Die teilweise undeutlichen Äusserungen der Kinder, machten es schwierig, objektiv zu entscheiden.

Die Aufgaben 2a, 2b und 2c untersuchen den rezeptiven Wortschatz. Die Kinder der KG lösten bei Aufgabe 2a (rezeptiver Wortschatz Nomen) im Durchschnitt 76% ($\pm 1.6\%$) Prozent der Aufgabe, die

Kinder der IG 77.3% ($\pm 2.5\%$) richtig. Der Unterschied der Mittelwerte ist aufgrund der Messunsicherheit nicht signifikant, da der gemessene Mittelwert in der einen Gruppe innerhalb des Unsicherheitsbereichs des Mittelwerts der anderen Gruppe ist und umgekehrt.

Bei der Aufgabe 2b (rezeptiver Wortschatz Verben) lösten die Kinder der KG 72.2% ($\pm 1.4\%$), die Kinder der IG 75.3% ($\pm 2.5\%$) der Fragen richtig. Weil für das 95%-Konfidenzintervall der Standardfehler zur Verifizierung jeweils verdoppelt wird, liegen auch hier die Mittelwerte im jeweiligen Unsicherheitsbereich des anderen. Damit sind auch hier die Unterschiede nicht signifikant und können zufällig entstanden sein. Im Gegensatz zu den ersten beiden Wortschatzaufgaben zeigt sich bei der Aufgabe 2c (rezeptiver Wortschatz Adjektive) ein signifikanter Unterschied zwischen den gemessenen Mittelwerten. Die Kinder der KG lösten durchschnittlich 71% ($\pm 1.4\%$) der Aufgaben richtig, die Kinder der IG sogar 77.7% (± 2.5). Die mittlere Leistung der Kinder der KG liegt ausserhalb des 95%-Konfidenzintervalls [68.2%; 73.8%] der IG. Auch umgekehrt liegt der Mittelwert der IG ausserhalb des 95% Konfidenzintervalls [72.7%; 82.7%] der KG.

Mögliche Gründe für diese Unterschiede könnten sein, dass durch das sprachliche Begleiten von alltäglichen Handlungen der ZEPPELIN-Eltern und das Anschauen und Erzählen von Büchern der expressive sowie rezeptive Wortschatz des Kindes ausgebaut wurde (PAT-online Lehrplan). Wie dargelegt wurde, spiegeln die von den Kindern jeweils verwendeten Nomen, Verben und Adjektive grossteils die Lebenswelt der Kinder (siehe Anhang 7: Sprachgewandt kompletter Test).

Bei Aufgabe 1 wird die phonematische Differenzierung, welche eine Teilkompetenz der auditiven Wahrnehmung wie auch der phonologischen Bewusstheit ist (vgl. Bayer et al., 2014, S.7), gezeigt. Aus den Resultaten dieser Aufgabe ist ersichtlich, dass die Kinder der KG im Durchschnitt 73.4% ($\pm 2.9\%$) der Aufgaben richtig gelöst haben. Die Kinder der IG führten 77.4% ($\pm 3\%$) der Aufgabe korrekt aus. Auch hier liegen die Mittelwerte im jeweiligen Unsicherheitsbereich des anderen, weshalb die Unterschiede nicht signifikant sind. Gleichwohl haben die Kinder der IG mehr Aufgaben richtig gelöst. Dieses Resultat wurde allenfalls durch das Nutzen bzw. das Vorsingen von Kinderreimen im Rahmen von „PAT – Mit Eltern Lernen“ positiv beeinflusst. Diese Massnahme fördert, die phonemische Wahrnehmung des Kindes (vgl. PAT-online Lehrplan). Die Autorinnen vermuten, dass u.a. diese Handlung der Eltern dazu beigetragen haben könnte, dass die Kinder der IG mehr Aufgaben richtig gelöst haben.

Fazit: Die Resultate zeigen in vier von sieben Bereichen signifikante Unterschiede und damit den positiven Einfluss des Programms „PAT – Mit Eltern Lernen“ auf die Sprachentwicklung der Kinder auf. Dies bestätigt auch die von den Autorinnen aufgestellten Hypothesen.

9 Schlusswort

Die vorliegende Arbeit hat sehr viele Erwartungen erfüllt. Die Autorinnen profitierten davon, dass sie für die Testsituationen mit den Kindern die fünf Tests zu einem frühen Zeitpunkt trainieren durften. Mitzuerleben, was es braucht, um die Objektivität so gut wie möglich zu gewährleisten, war förderlich und horizontweiternd. Die Studie hatte eine sehr grosse und vielfältige Form angenommen. Dadurch waren die Autorinnen stets gefordert, den Überblick zu behalten. Die Koordination von Informationen

und Material war immer wieder eine Herausforderung. Auch aus logistischer und computertechnischer Sicht wurden sie immer wieder dazu aufgefordert, Neues zu lernen.

Die meisten Lehrpersonen der Kindergärten in den Gemeinde Opfikon und Schlieren waren in Bezug auf Bereitstellung der Räumlichkeiten und Gewähren von Testterminen sehr zuvorkommend. Die meisten Kinder machten motiviert mit und gaben sich grosse Mühe.

Die Resultate des Tests „Sprachgewandt“ bezüglich Interventions- und Kontrollgruppe zum Messzeitpunkt vom 17. Oktober 2017 erfreut die Autorinnen. Es ist beeindruckend, welche Wirkung die angepassten Massnahmen auf die Förderung der Kinder haben und dass ein Mehrwert gegenüber der allgemeinen Prävention festzustellen war. Monika Wiedemann könnte sich vorstellen, dass einige Kinder ihrer Klasse mit dem Programm „PAT – Mit Eltern Lernen“, trotz ihrer körperlichen Behinderung und ihres Migrationshintergrunds, bessere Startbedingungen für die Schullaufbahn gehabt hätten.

Das Studium der Literatur im Bereich des Erst- und Zweitspracherwerbs konnte viele Fragen der Autorinnen beantworten. Wichtig jedoch war das Verknüpfen der Literaturkenntnisse mit den realen Erlebnissen vor Ort. Eva Sachs war zu Beginn bestrebt zu lernen, wie man Kindern ein Selbstbewusstsein für ihre Muttersprache mit auf den Weg geben kann und gleichzeitig zu vermitteln, dass die Sprache Deutsch im Kontext des Lebens in der Schweiz zentral ist. Im Verlauf der Tests wurde ihr mehr und mehr bewusst, dass sich die Umstände in den letzten Jahren stark verändert haben. Früher gab es nicht so viele Familien mit Migrationshintergrund. Eine fremde Sprache zu sprechen war nicht alltäglich – zumindest nicht dort, wo Eva Sachs aufgewachsen ist. Das ist heute anders. So ist es heute nicht einfach, mit der Sprache Deutsch in Kontakt zu kommen, wenn man in Vierteln mit grossem Migrationsanteil wohnt. Das wurde der Autorin bewusst, als sie ein Telefongespräch mit der Mutter eines Mädchens führte, das im Test „Sprachgewandt“ ein tiefes Niveau erreichte. Sie war erstaunt darüber, dass die Mutter perfekt Schweizerdeutsch sprach. Im Gespräch erfuhr sie, dass die Mutter bemüht war, dass das Mädchen die Muttersprache Albanisch gut lernte. Aufgrund dessen hat sie zu Hause kein Schweizerdeutsch mit ihr gesprochen. Sie dachte, ihre Tochter lerne das früh genug. Aber im Kindergarten und auch auf den Spielplätzen der Gegend gibt es nicht viele Kinder mit der Muttersprache Deutsch. Daraus lässt sich schliessen, dass es heute in erster Linie schwierig ist, geeignete Sprachvorbilder für die Landessprache Deutsch zu finden. Das Selbstbewusstsein für die Herkunftssprache aufrecht zu erhalten scheint vermutlich dadurch, dass diese Sprach- und Kulturvielfalt existiert, nicht mehr dieselbe Herausforderung darzustellen wie früher.

Durch das Studium der Literatur zur Ausgangslage des Frühfördergedankens aus den USA war es ermutigend zu sehen, wie Initiativen, die in einem kleinen Rahmen starten, nationenübergreifende Wellen schlagen können, insbesondere, wenn man bedenkt, dass diese Bestrebungen seit Anbeginn zum Ziel hatten, Chancengleichheit anzustreben und mindestens eine verbesserte Chancengerechtigkeit zu erreichen. Es ist ein hoffnungsvoller Lichtblick, dass auch soziale Projekte Erfolg haben können.

Beide Autorinnen haben viel gelernt durch die ganzen Entwicklungsprozesse, die sich über ein Jahr hinweg gezogen haben. Ihr Berufsalltag an der CP-Schule wird von ihren neuen Erkenntnissen profitieren, sei es im Bereich des Deutschunterrichts, in der Koordination von Arbeitsprozessen oder in der kooperativen Zusammenarbeit mit den verschiedenen Fachpersonen im Rahmen des

Schulalltags. Auch in Gesprächen mit Freunden, Verwandten und Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen werden sie gerne ihre neuen Erkenntnisse weitergeben, um einen Beitrag zum Umdenken in der Gesellschaft zugunsten der Chancengleichheit zu leisten.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	ZEPPELIN 0-3	15
Tabelle 2	ZEPPELIN 5-9	15
Tabelle 3	Kindgerechte Sprache	22
Tabelle 4	Sprachlernstrategien	23
Tabelle 5	Sprachentwicklung im Alter von null bis 36 Monaten	25
Tabelle 6	Modell zu Sprachgewandt: Sprachkomponenten und dazugehörige Aufgabenblöcke	28
Tabelle 7	Grenzwerte Sprachverständnis	33
Tabelle 8	Cronbach-Alpha „Sprachgewandt“	37
Tabelle 9	Interpretation von α	37

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Nouns, Modifiers	9
Abbildung 2	Responses, Initiations	9
Abbildung 3	Auxiliary-fronted yes/no questions, Imperatives	9
Abbildung 4	Forschungsverlauf mit den prognostizierten Stichprobengrößen (IG/KG/KIG)	12
Abbildung 5	Formel Cronbach-Alpha	37
Abbildung 6	IG- und KG- Kinder im Vergleich	38
Abbildung 7	Deutsch als Erstsprache und Deutsch als Zweitsprache im Vergleich	39
Abbildung 8	Alle Untertests von „Sprachgewandt“ im Vergleich	40

Literaturverzeichnis

- Ahrenholz, B. (2008). B 3 Zweitspracherwerbsforschung. In B. Ahrenholz & I. Oomen-Welke, *Deutsch als Zweitsprache* (S. 64-80). Hohengehren: Scheider.
- Amt für soziale Sicherheit. Fachstelle Prävention (2017). *schritt:weise - das Opstapje-Programm für die Schweiz*. Zugriff am 18.11.2017 unter <https://praevention.so.ch/familie/gewalt/schrittweise/>
- Bayer, M., Moser, U. & Berweger, S. (2014). *Sprachgewandt Kindergarten und 1. Klasse - Handbuch* (2. unveränderte Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag.
- Christiansen, T.B. & Lauritsen, J.M. (2010). *EpiData - Comprehensive Data Management and Basic Statistical Analysis System*. Odense, Denmark: EpiData Association.
- Drinkmann, C., Steinegger, B. (2016). Parents as Teachers – Mit Eltern Lernen. Evidenzbasierte Elternstärkung und frühkindliche Förderung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 22, 3/
- Ehlich, K. (2009). Sprachaneignung – Was man weiss und was man wissen müsste. In D. Lengyel, H. Reich, H.-J. Roth & M. Döll (Hrsg.). *Von der Sprachdiagnose zur Sprachförderung*. Münster (S. 15-24). Münster: Waxmann.
- Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt (n.d.). *Volksschulen. Vor dem Kindergarten*. Zugriff am 16.12.2017 unter <http://www.volksschulen.bs.ch/schulsystem/vor-dem-kindergarten.html>
- Frei, R. (2016). HfH Departement 1, Studiengang Sonderpädagogik, Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik, Studienjahr 2015/16, P09 Sprache – Besonderer Bildungsbedarf. *Handout: Förderung der kommunikativen und linguistischen Kompetenzen im Dienste der Partizipation*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Fthenakis, W., Sonner, A., Thrul, R., Walbiner, W. (1985). *Zweitsprache Deutsch. Biligual-bikulturelle Entwicklung des Kindes*. München: Hueber.
- Grotjahn R. & Schlak, T. (n.d.). Alter und Fremdsprachen lernen. In A. Berndt (Hrsg.). *Sprachen lebenslang lernen. Fremdsprachen in der Perspektive des lebenslangen Lernens*. Zugriff am 20.11.2017 unter http://www.newbooks-services.de/MediaFiles/Texts/1/9783653035711_Intro_005.pdf
- Grimm, H. (2012). *Störungen der Sprachentwicklung. Grundlagen – Ursachen – Diagnose – Intervention – Prävention* (3., überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Hahne, J. (2007). *Selbstwertgefühl in der Erziehung stärken. Welche Möglichkeiten bieten Elternkurse?* Marburg: Tectum.
- Hart, B. & Risley, T. (2000). *Meaningful differences in the everyday experiences of young American children* (second printing). Baltimore: Brookes.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2016). *Förderung ab Geburt: ZEPPELIN 0-3. Stand der Forschung in aller Kürze, Mai 2016*. Zugriff am 23.04.2017 unter http://www.zeppelin-hfh.ch/webautor-data/31/5_Hauptresultate_Eckdaten_Praxis_2016.pdf

- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (n.d.). *zeppelin-hfh.ch.home*. Zugriff am 20.11.2017 unter <http://www.zeppelin-hfh.ch>
- Isler, D. (2015). *Unveröffentlichtes Papier zur Vorbereitung einer internen ZEPPELIN – Weiterbildung*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Kannengiesser, S. (2009). *Sprachentwicklungsstörungen*. Leipzig: Urban und Fischer.
- Klein, W. (1992). *Zweitspracherwerb. Eine Einführung* (3. Aufl.). Frankfurt am Main: Anton Hain.
- Kuratli, S. (n.d.). *TEDI-MATH. WILMA Wir lernen Mathematik! Stimulusbuch*. Unveröffentlichtes Skript. (o.O.).
- Lanfranchi, A. (2011a). Heilpädagogische Wurzeln, bildungspolitische Flügel. *Forschung bewegt*, 18, 37-40.
- Lanfranchi, A. (2011b). Vom Unfug mit der Frühförderung. *Fritz und Fränzi*, 44, 58-61.
- Lanfranchi, A., Neuhauser, A., Calfisch, J., Kubli, B. & Steinegger, B. (2011). *Förderung ab Geburt – Schlussbericht der Machbarkeitsstudie ZEPPELIN/M (2009-2011)*. Unveröffentlichtes Manuskript, Zürich, HfH und AJB. Zugriff am 1.12.2017 unter <http://edudoc.ch/record/102005/>
- Lanfranchi, A. & Sempert, W. (2012). *Wirkung frühkindlicher Betreuung auf den Schulerfolg. Follow-up der Studie „Schulerfolg von Migrationskindern“*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH.
- Lanfranchi, A., Neuhauser, A., Schaub, S., Burkhardt, A. & Ramseier, E. (2016). *Förderung ab Geburt: ZEPPELIN 0-3. Stand der Forschung in aller Kürze, Mai 2016*. Unveröffentlichtes Manuskript, Zürich, HfH. Zugriff am 09.11.2017 unter http://www.zeppelin-hfh.ch/webautor-data/31/5_Hauptresultate_Eckdaten_Praxis_2016.pdf
- Lanfranchi, A. & Neuhauser, A. (n.d.). *HfH Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Frühe Förderung ab Geburt: ZEPPELIN 0-3 Zürcher Equity Präventionsprojekt Elternbeteiligung und Integration*. Zugriff am 19.11.2017 unter https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_FE/A.14.1_Zusammenfassung.pdf
- Laros, J. A. & Tellegen, P. J. (2006). *SON-R 2 ½ - 7. Non-verbaler Intelligenztest. Instruktionssheft*. Göttingen: Hogrefe.
- Loy, T. (2016). *Gütekriterien – Objektivität Reliabilität Validität. Statistik und Beratung*. Zugriff am 16.11.2017 unter <http://www.statistik-und-beratung.de/2016/03/2552/>
- Missouri Commissioner of Education's Committee on Parents as Teachers (2017). *Who-we-are*. Zugriff am 14.10.2017 unter <https://parentsasteachers.org/>
- Neugebauer, C., Nodari, C. (2012). *Förderung der Schulsprache in allen Fächern. Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld. Kindergarten bis Sekundarstufe I*. Bern: schulverlag plus.
- PAT – Mit Eltern Lernen gGmbH. Zugriff am 21.04.2017 unter <http://www.pat-mitelternlernen.org>
- PAT online-Lehrplan. Zugriff am 26.10.2017 unter <http://pat.butterfly-pdf2web.de/#1>

- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (Hrsg.) (2017). *Praxishandbuch Kindergarten. Entwicklung von Kindern verstehen und fördern*. Göttingen: Hogrefe.
- Rösch, H. (2001). *Handreichung Deutsch als Zweitsprache*. Berlin: Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport.
- Ruberg, T. & Rothweiler, M. (2012). *Spracherwerb und Sprachförderung in der KiTa*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Ruberg, T. & Rothweiler, M. (2012). *Kleine Architekten – Aufbau grammatischer Strukturen. Spracherwerb und Sprachförderung in der KiTa*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Scharff Rethfeldt, W. (2016). *Sprachförderung für ein- und mehrsprachige Kinder. Ein entwicklungsorientiertes Konzept*. München: Ernst Reinhardt.
- Schecker, H. (Hrsg.). (2014). *Methoden in der naturwissenschaftsdidaktischen Forschung*. Berlin Heidelberg: Springer.
- Schneider, W., Niklas, F. (2017). Kognitive Entwicklung. In F. Petermann & S. Wiedebusch (Hrsg.). *Praxishandbuch Kindergarten. Entwicklung von Kindern verstehen und fördern*. Göttingen: Hogrefe.
- Schulz, R. & Tracy, R. (2011). LiSe-DaZ. Linguistische Sprachstandserhebung – Deutsch als Zweitsprache. Baden-Württemberg: Hogrefe.
- Schweizerische UNESCO-Kommission und Netzwerk Kinderbetreuung (2015). Fokuspublikation Orientierungsrahmen „Gesundheit: Aspekte und Bausteine qualitativ guter Gesundheitsförderung und Prävention in der Frühen Kindheit“. o.O.
- Stadtparlament St. Gallen (2017). *Vorlage Stadtparlament. Frühe Förderung – Individuelle Prävention und Intervention: Umsetzung des Programms „PAT – Mit Eltern Lernen“*. St. Gallen: unveröffentlichtes Dokument.
- Stamm, M. (2014). *Frühe Sprachförderung. Was sie leistet und wie sie optimiert werden kann*. Zugriff am 13.10.2017 unter <http://www.margritstamm.ch/dokumente/dossiers/228-dossier-fruehe-sprachfoerderung-2014/file.html>
- Statistics How To (2017). *Rule of Thumb for Results. Cronbach's Alpha: Simple Definition, Use and Interpretation*. Zugriff am 25.11.2017 unter <http://www.statisticshowto.com/cronbachs-alpha-spss/>
- Steppacher, J. (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagogen / innen und Klassenlehrpersonen*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH.
- Tracy, R. (2008). *Wie Kinder Sprachen lernen. Und wie wir sie dabei unterstützen können (2. Aufl.)*. Tübingen: Attempto.

WHO – Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.). (2013). *ICF-CY – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2. Nachdruck). Bern: Huber.

Wüthrich, C. (2014). *Lernort Familie 3+ (Arbeitstitel). Ein Folgeangebot für ZEPPELIN-Familien*. Unveröffentlichtes Dokument. Zürich: AJB.

zeppelin - familien startklar gmbh (n.d.). *Was ist PAT?* Zugriff am 08.12.2017 unter <https://zeppelin-familien.ch/fachstellen-gemeinden/pat>

Anhang

- Anhang 1 Fragebogen Kindergarten
- Anhang 2 Sprachgewandt Testbuch und Handbuch
- Anhang 3 TEDI-Math
- Anhang 4 SON R 2½-7
- Anhang 5 Head-Toes-Knees-Shoulders
- Anhang 6 Warten auf ein Geschenk
- Anhang 7 Elternbrief
- Anhang 8 Sprachgewandt kompletter Test
- Anhang 9 Elterninfo Nachhaken
- Anhang 10 Elterninfo Altersgemäss
- Anhang 11 Rohdaten „Sprachgewandt“

Anhang 1: Fragebogen Kindergarten

ZEPPELIN

Fragebogen zu Stärken, Schwächen und Motivation des Kindes

Erhebungszeitpunkt:

Schuljahr 2016/2017

Schuljahr 2017/2018

Schuljahr 2018/2019

Schuljahr 2020/2021

Bitte beantworten Sie alle folgenden Fragen zum Kind so gut Sie können, selbst wenn Sie sich nicht ganz sicher sind oder Ihnen eine Frage merkwürdig vorkommt.

Wie sehr stimmen die folgenden Aussagen?

	Nicht zutreffend	Teilweise zutref- fend	Eindeutig zutref- fend
1. Rücksichtsvoll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Unruhig, überaktiv, kann nicht lange stillsitzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Klagt häufig über Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder Übelkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Teilt gerne mit anderen Kindern (Süßigkeiten, Spielzeug, Buntstifte, usw.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Hat oft Wutanfälle; ist aufbrausend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Einzelgänger; spielt meist alleine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Im Allgemeinen folgsam; macht meist, was Erwachsene verlangen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Hat viele Sorgen; erscheint häufig bedrückt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Hilfsbereit, wenn andere verletzt, krank oder betrübt sind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Ständig zappelig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Hat wenigstens einen guten Freund oder eine gute Freundin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Streitet sich oft mit anderen Kindern oder schikaniert sie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kind: _____
CN: _____

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 13. Oft unglücklich oder niedergeschlagen; weint häufig | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. Im Allgemeinen bei anderen Kindern beliebt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. Leicht ablenkbar, unkonzentriert | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16. Nervös oder anklammernd in neuen Situationen; verliert leicht das Selbstvertrauen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17. Lieb zu jüngeren Kindern | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18. Lügt oder mogelt häufig | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19. Wird von anderen gehänselt oder schikaniert | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20. Hilft anderen oft freiwillig (Eltern, Lehrern oder anderen Kindern) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 21. Denkt nach, bevor er/ sie handelt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 22. Stiehlt zu Hause, in der Schule oder anderswo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 23. Kommt besser mit Erwachsenen aus als mit anderen Kindern | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 24. Hat viele Ängste; fürchtet sich leicht | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 25. Führt Aufgaben zu Ende; gute Konzentrationsspanne | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Halten Sie das Kind für bereit für das aktuelle Schuljahr und seine Anforderungen?

- | | Nein | Zum Teil | Ja |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. In sozialer Hinsicht | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. In emotionaler Hinsicht | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. In kognitiver Hinsicht | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. In motorischer Hinsicht | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Bitte umblättern zu den abschliessenden Fragen zur Motivation

Das Kind...	nie	sehr selten	selten	manch- mal	oft	immer
1. kann sich für längere Zeit auf ein Thema konzentrieren	<input type="checkbox"/>					
2. benötigt wenige Anweisungen der Lehrkraft	<input type="checkbox"/>					
3. zeigt anhaltendes Interesse an bestimmten Themen oder Problemen	<input type="checkbox"/>					
4. versucht hartnäckig, in einem Interessengebiet Informationen zu finden	<input type="checkbox"/>					
5. arbeitet beharrlich weiter, auch wenn Rückschläge erfolgen	<input type="checkbox"/>					
6. bevorzugt Situationen, in denen er/sie die Eigenverantwortung für Ergebnisse oder Bemühungen übernehmen kann	<input type="checkbox"/>					
7. zeigt Ausdauer bei Themen oder Problemen, die für ihn/ sie von Interesse sind	<input type="checkbox"/>					
8. ist äusserst engagiert und involviert in gewisse Themen und Probleme	<input type="checkbox"/>					
9. gibt sich Langzeitprojekten voll hin, wenn sie/er am Thema interessiert ist	<input type="checkbox"/>					
10. ist ausdauernd im Verfolgen von Zielen	<input type="checkbox"/>					
11. benötigt wenig Motivation von aussen, um eine Arbeit zu Ende zu führen, die ursprünglich einmal begeisterte	<input type="checkbox"/>					

Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung von ZEPPELIN! 😊

Anhang 2: Sprachgewandt Testbuch und Handbuch

Anhang 3: TEDI-Math

Anhang 4: SON R 2 ½ - 7

Anhang 6: Warten auf ein Geschenk

Warten auf ein Geschenk¹

Material:

- Geschenk (eingepackt)
- Plastiksack
- Stoppuhr

Instruktion:

„Weißt du was? Ich habe noch ein kleines Geschenk für dich! Ich muss es aber zuerst noch einpacken! Das sollst du natürlich nicht sehen. Schliess bitte deine Augen. Du darfst erst schauen, wenn ich es dir sage!“

- Kind darf Augen nicht mit Händen verdecken – in dem Fall bitten, Hände auf den Tisch legen.
- 90 Sekunden laut rascheln mit Plastiksack unter Tisch
- Wenn Kind schaut: „Nicht schauen!“
- Nach 90 Sekunden: „Jetzt kannst du schauen und das Geschenk auspacken!“

Kodierung:

	mehr als viermal	viermal	dreimal	zweimal	einmal	nie
schauen	O ₀	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	O ₅
nach dem Geschenk fragen	O ₀	O ₁	O ₂	O ₃	O ₄	O ₅

¹ Grob, A., Reimann, G., Gut, J., & Frischknecht, M.C. (2013). *Intelligenz- und Entwicklungsskalen für das Vorschulalter*. Bern: Verlag Hans Huber.

März 2017

Mit besseren Lernvoraussetzungen in den Kindergarten: Chancengleichheit durch ZEPPELIN

Sehr geehrte Lehrperson der Kindergartenstufe

ZEPPELIN ist eine grosse Langzeitstudie zur Frühförderung von Kindern aus benachteiligten Familien. Das Forschungsteam der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) ist mit dem Projekt vor vier Jahren gestartet. Seit diesem Sommer besuchen die rund 200 «ZEPPELIN-Kinder» den Kindergarten. Die eine Hälfte von ihnen hat am frühkindlichen Förderprogramm teilgenommen, die andere Hälfte nicht. Der Vergleich zwischen den beiden Gruppen hat gezeigt, dass sich die frühe Förderung positiv auf die Entwicklung der Kinder ausgewirkt hat, und dass die Eltern in der Erziehung kompetenter wurden. Das Projekt ZEPPELIN wird vom Schweizerischen Nationalfonds finanziert.

Nun möchten wir unsere Fördergruppe vergrössern und wollen wissen, ob die frühe Förderung auch den Schulerfolg erhöht. Dafür brauchen wir Ihre Hilfe.

1. Wir bitten Sie, uns zwei bis drei «neue» Kinder zu vermitteln, die in benachteiligten und/oder belasteten Verhältnissen aufwachsen und deren Eltern an einem Frühförderkurs interessiert sind. Das Vorgehen dazu ist auf dem Beiblatt beschrieben.
2. Zudem bitten wir Sie, im Frühjahr 2017 wenige Fragen über die teilnehmenden Kinder zu beantworten und den Lernerfolg sowie das Verhalten dieser Kinder einzuschätzen.
3. Sofern die Eltern einverstanden sind, werden wir im Frühjahr 2017 mit den teilnehmenden Kindern Entwicklungstests (kognitive, sprachliche und mathematische Kompetenzen) im Kindergarten durchführen. Die Eltern werden durch uns informiert. Wir werden Sie dann bitten, uns einen Raum für die Durchführung zur Verfügung zu stellen.

Wir sind bemüht, Sie so wenig wie möglich zeitlich zu belasten. Als kleines Dankeschön für Ihre Mithilfe erhalten Sie entweder 50 Franken für die Klassenkasse oder ein praktisches Instrument zur Einschätzung der Schulfähigkeit geschenkt (bitte auf dem Beiblatt ankreuzen). Für Fragen und Informationen steht Ihnen Frau Corinne Bischofberger (Tel. 079 718 96 35) an der Hochschule für Heilpädagogik gerne zur Verfügung.

Mit Ihrer Teilnahme helfen Sie, herauszufinden, ob bzw. wie die Chancengleichheit mittels früher Förderung erhöht werden kann. Deshalb möchten auch der *Verband Kindergarten Zürich VKZ* und das *Volksschulamt* Sie dazu ermuntern, am Projekt mitzuwirken.

Für Ihren wertvollen Beitrag danke ich Ihnen im Voraus ganz herzlich.

Mit freundlichen Grüssen

Prof. Dr. Andrea Lanfranchi
AL, Projektleiter ZEPPELIN

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, Frühförderprojekt ZEPPELIN, Sekretariat
Departement 3, Schaffhauserstrasse 239, Postfach 5850, 8050 Zürich

Beiblatt

ZEPPELIN möchte für die Folgestudie eine neue Fördergruppe bilden

Die Kinder der neuen Fördergruppe sollen den bereits teilnehmenden ZEPPELIN-Kindern ähnlich sein. Wir bitten Sie deshalb, uns mind. zwei Kinder (je mehr desto besser) zu vermitteln, die in benachteiligten oder belasteten Verhältnissen aufwachsen.

Bsp. 1: Ein Kind, welches in der Schweiz geboren ist, Zuhause eine Fremdsprache spricht und die Mutter in einem Hilfsberuf wie Putzen oder Bau arbeitet.

Bsp. 2: Ein Kind, bei welchem die Eltern getrennt leben und die Mutter erwerbstätig ist.

Bsp. 3: Ein Kind, welches Zuhause eine Fremdsprache spricht und die Mutter nicht erwerbstätig ist.

Wie werden die Kinder und Familien aus der neuen Fördergruppe unterstützt?

Im Herbst 2017 finden 5 Gruppentreffen für Familien statt: «Lernort Familie 5+». Dort werden den Eltern sinnvolle Aktivitäten, Lernanregungen und Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung vermittelt. Ferner dient Lernort Familie 5+ der sozialen Vernetzung zwischen den Familien und dem Bekanntmachen von familien- und kindsbezogenen Angeboten am Wohnort. Wir arbeiten zusammen mit der Elternbildung Zürich (Bildungsdirektion Kanton Zürich / Amt für Jugend und Berufsberatung AJB).

Warum eine neue Fördergruppe?

Mit den von Ihnen vermittelten Familien wollen wir untersuchen, ob die Unterstützung mit Lernort Familie 5+ sinnvoll und langfristig wirksam ist (z.B. hilft, den Schuleintritt zu erleichtern). Zudem zeigt uns der Vergleich mit den bisherigen ZEPPELIN Gruppen, ob Unterstützungsmassnahmen direkt nach der Geburt, vor der Schule oder die Kombination davon Familien und Kindern am besten helfen.

So gehen Sie vor:

1. Bitte informieren Sie die entsprechenden Eltern mit Hilfe des beiliegenden Flyers (anbei finden Sie Übersetzungen auf Deutsch, Englisch, Portugiesisch, Albanisch, Türkisch und Tigrinya) über das Angebot.
2. Bitte fragen Sie die Eltern, ob Sie uns ihren Namen und ihre Telefon-Nummer weitergeben dürfen, damit wir mit ihnen Kontakt aufnehmen und sie genauer über das Förderangebot informieren können.
Die Datenschutzbestimmungen werden somit respektiert. Selbstverständlich können sich die Eltern jederzeit wieder abmelden: das Angebot ist nicht verpflichtend und kostenlos.
3. Um das Förderangebot planen zu können, sind wir auf eine baldige Rückmeldung Ihrerseits angewiesen. Senden Sie uns deshalb die beiliegende Anmeldung mit dem beigelegten Couvert möglichst bald zurück.

Wir bedanken uns bei Ihnen im Voraus ganz herzlich für Ihre Mitwirkung und Unterstützung unseres Projektes.

Für Fragen und Informationen steht Ihnen Frau Corinne Bischofberger (Tel. 079 718 96 35) von der Hochschule für Heilpädagogik gerne zur Verfügung.

Interessierte Familien

Name Lehrperson _____

Kindergarten Name _____

Strasse Nr. _____

PLZ Dorf _____

Name des 1. Kindes: _____ Telefonnummer: _____

Das Kind ist: ein Mädchen ein Junge

Hauptsprache der Mutter: _____

Falls Übersetzung nötig, bitte Sprache eintragen: _____

Name des 2. Kindes: _____ Telefonnummer: _____

Das Kind ist: ein Mädchen ein Junge

Hauptsprache der Mutter: _____

Falls Übersetzung nötig, bitte Sprache eintragen: _____

→ Falls Sie mehr interessierte Familien in Ihrem Kindergarten haben, die der Zielgruppe entsprechen, können Sie deren Angaben gerne auf einem separaten Blatt oder auf der Rückseite aufführen.

Anmerkungen:

Ich wähle als Dankeschön (bitte ankreuzen):

- 50 Fr. für die Klassenkasse oder
- das Buch „Entwicklungsbeobachtung und -dokumentation (EBD) 48 - 72 Monate“. (Nützliches Instrument zur Einschätzung der Kindergarten- und der Schulfähigkeit von 4 bis 6-jährigen Kindern)

Zurück an: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, Frühförderprojekt ZEPPELIN,
Sekretariat Departement 3, Schaffhauserstrasse 239, Postfach 5850, 8050 Zürich

Anhang 8: Sprachgewandt kompletter Test

1 Gleich oder ungleich (Audio-CD Track 1)

[Zu dieser Aufgabe gibt es keine Bilder im Testinstrument.]

Beispiele

«Beim ersten Rätsel musst du ganz genau zuhören. Sind die beiden Wörter gleich oder verschieden?»

Nr.	Frage	richtige Antwort
1: Beispiel 1	«Was meinst du, sind «Hose und Hose» gleich oder sind sie verschieden?»	(Sie sind) gleich.
1: Beispiel 2	«Und «Hose und Rose» – sind sie gleich oder verschieden?»	(Sie sind) verschieden.

«Jetzt hörst du immer zwei Wörter ab CD. Hör gut zu und sage mir dann, ob die Wörter gleich oder ob sie verschieden sind.»

Nr.	Wörter ab Audio-CD und Frage	richtige Antwort	Kreuzen Sie an.	
			richtig	falsch
1.1	CD: Kind – Kino «Sind sie gleich oder verschieden?»	verschieden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	CD: Sonne – Sonne «Sind ...?»	gleich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	CD: Loch – losch «Sind ...?»	verschieden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4	CD: vier – viel «Sind ...?»	verschieden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5	CD: Wand – Wald «Sind ...?»	verschieden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6	CD: Wind – Wind «Sind ...?»	gleich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7	CD: Haus – aus «Sind ...?»	verschieden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8	CD: kaufen – laufen «Sind ...?»	verschieden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9	CD: Sohn – schon «Sind ...?»	verschieden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.10	CD: nah – nach «Sind ...?»	verschieden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.11	CD: fort – fort «Sind ...?»	gleich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.12	CD: spielen – spülen «Sind ...?»	verschieden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tragen Sie im Feld SV1 (erster Aufgabenblock des Tests zum Sprachverständnis) die Anzahl richtiger Antworten ein (Punktemaximum: 12).

SV1

2 Wortschatz (Audio-CD Track 2)

[Schlagen Sie das Testinstrument nach dem Register «2: Wortschatz» auf.]

«Bei diesem Rätsel hörst du immer ein Wort ab CD. Hör gut zu und sage mir dann, welches Bild am besten zum gehörten Wort passt.»

Nomen		richtiges Bild	Kreuzen Sie an.	
Nr.	Wörter ab Audio-CD und Frage		richtig	falsch
2.1	CD: Puppe «Was meinst du, welches Bild passt am besten zu dem, was du gehört hast?»	b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	CD: Schere «Was meinst du, welches Bild...?»	d	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	CD: Krone «Was meinst du, welches Bild...?»	b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4	CD: Rucksack «Was meinst du, welches Bild...?»	a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5	CD: Traktor «Was meinst du, welches Bild...?»	b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6	CD: Zange «Was meinst du, welches Bild...?»	d	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7	CD: Spitzer «Was meinst du, welches Bild...?»	c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.8	CD: Hals «Was meinst du, welches Bild...?»	b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.9	CD: Biene «Was meinst du, welches Bild...?»	c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tragen Sie im Feld SV2a (zweiter Aufgabenblock des Tests zum Sprachverständnis, Teil a Nomen) die Anzahl richtiger Antworten ein (Punktemaximum: 9).

SV2a

Verben		richtiges Bild	Kreuzen Sie an.	
Nr.	Wörter ab Audio-CD und Frage		richtig	falsch
2.10	CD: schlafen «Was meinst du, welches Bild passt am besten zu dem, was du gehört hast?»	d	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.11	CD: bauen «Was meinst du, welches Bild...?»	c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.12	CD: falten «Was meinst du, welches Bild...?»	b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.13	CD: anziehen «Was meinst du, welches Bild...?»	a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.14	CD: streicheln «Was meinst du, welches Bild...?»	b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.15	CD: knacken «Was meinst du, welches Bild...?»	c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.16	CD: tragen «Was meinst du, welches Bild...?»	b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tragen Sie im Feld SV2b (zweiter Aufgabenblock des Tests zum Sprachverständnis, Teil b Verben) die Anzahl richtiger Antworten ein (Punktemaximum: 7).

SV2b

Adjektive			<i>Kreuzen Sie an.</i>	
Nr.	Text ab Audio-CD und Frage	richtiges Bild	richtig	falsch
2.17	CD: traurig «Was meinst du, welches Bild passt am besten zu dem, was du gehört hast?»	c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.18	CD: klein «Was meinst du, welches Bild...?»	c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.19	CD: müde «Was meinst du, welches Bild...?»	d	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.20	CD: langsam «Was meinst du, welches Bild...?»	d	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.21	CD: sauer «Was meinst du, welches Bild...?»	a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.22	CD: fröhlich «Was meinst du, welches Bild...?»	c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.23	CD: hellblau «Was meinst du, welches Bild...?»	d	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Tragen Sie im Feld SV2c (zweiter Aufgabenblock des Tests zum Sprachverständnis, Teil c Adjektive) die Anzahl richtiger Antworten ein (Punktemaximum: 7).</i>			SV2c <input type="text"/>	

3 Präpositionen verstehen (Audio-CD Track 3)

[Schlagen Sie das Testinstrument nach dem Register «3: Präpositionen verstehen» auf.]

«Bei diesem Rätsel hörst du immer einen Satz ab CD. Hör gut zu und sage mir dann, welches Bild am besten zum gehörten Satz passt.»

Nomen Nr.	Text ab Audio-CD und Frage	richtiges Bild	Kreuzen Sie an.	
			richtig	falsch
3.1	CD: Paula steht auf dem Stuhl. «Was meinst du, welches Bild passt am besten zu dem, was du gehört hast?»	b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	CD: Fabio steht hinter dem Stuhl. «Was meinst du, welches Bild ...?»	d	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3	CD: Unter dem Auto sitzt der Hund. «Was meinst du, welches Bild ...?»	c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4	CD: Die Katze sitzt vor dem Auto. «Was meinst du, welches Bild ...?»	a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5	CD: Neben dem Stuhl sitzt der Hund. «Was meinst du, welches Bild ...?»	d	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6	CD: Die Mutter von Paula steht mit einem frisch gebackenen Kuchen hinter dem Haus. «Was meinst du, welches Bild ...?»	c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7	CD: Vor dem Haus auf der Treppe schläft eine schwarz-weiss gefleckte Katze in der Sonne. «Was meinst du, welches Bild ...?»	c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tragen Sie im Feld SV3 (dritter Aufgabenblock des Tests zum Sprachverständnis) die Anzahl richtiger Antworten ein (Punktemaximum: 7).

SV3

4 Sätze nachsprechen (Audio-CD Track 4)

[Schlagen Sie das Testinstrument nach dem Register «4: Sätze nachsprechen» auf.]

«Jetzt hörst du jemanden, der etwas vorspricht. Hör gut zu und wiederhole danach das Gesagte so genau wie möglich.» [Jeder Satz wird jeweils zwei Mal vorgesprochen.]

Nr.	Text ab Audio-CD und Anweisung	Schlüsselwort	Kreuzen Sie an.	
			richtig	falsch
4.1	CD: Der Junge tanzt. «Wiederhole.»	tanzt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	CD: Das Mädchen versteckt sich. «Wiederhole.»	sich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3	CD: Der Hund wird gefüttert. «Wiederhole.»	gefüttert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4	CD: Der Bus ist gerade weggefahren. «Wiederhole.»	weggefahren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5	CD: Unter der Treppe hat sich eine kleine Maus versteckt. «Wiederhole.»	versteckt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.6	CD: Die Mutter gibt Paula ein grosses Stück Kuchen. «Wiederhole.»	gibt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tragen Sie im Feld SV4 (vierter Aufgabenblock des Tests zum Sprachverständnis) die Anzahl richtiger Antworten ein (Punktemaximum: 6).

SV4

5 Sprachliche Routinen verstehen (Audio-CD Track 5)

[Schlagen Sie das Testinstrument nach dem Register «5: Sprachliche Routinen verstehen» auf.]

«Bei diesem Rätsel hörst du ab CD, was eine Person – also ein Kind oder ein Erwachsener – sagt. Hör gut zu und sage mir dann, welches Bild am besten zu dem passt, was du gehört hast.»

Nr.	Text ab Audio-CD und Frage	richtiges Bild	Kreuzen Sie an.	
			richtig	falsch
5.1	CD: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! «Was meinst du, welches Bild passt am besten zu dem, was du gehört hast?»	d	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2	CD: Pass auf, dass du nicht herunterfällst! «Was meinst du, welches Bild...?»	a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3	CD: Es tut mir leid, entschuldige bitte. «Was meinst du, welches Bild...?»	c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4	CD: Lass das sein! «Was meinst du, welches Bild...?»	c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5	CD: Hast du dir weh getan? «Was meinst du, welches Bild...?»	b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.6	CD: Was hätten Sie gerne? «Was meinst du, welches Bild...?»	b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tragen Sie im Feld SV5 (fünfter Aufgabenblock des Tests zum Sprachverständnis) die Anzahl richtiger Antworten ein (Punktemaximum: 6).

SV5

Liebe Eltern von [REDACTED]

herzlichen Dank, dass wir Ihr Kind im Kindergarten besuchen durften! Wir haben bei Ihrem Kind die Entwicklung in den folgenden Bereichen näher angeschaut¹:

- Rechnen: Spielerische Aufgaben zu Zahlen, Mengen und Grössen
- Sprache: Deutschkenntnisse, zum Beispiel Unterscheiden von ähnlichen Begriffen („Wand“ und „Wald“)
- Denkfähigkeit: Logisches Denken, Kategorisieren, Muster vervollständigen

Wir würden gerne die Ergebnisse mit Ihnen besprechen. Sie können mich unter folgender Nummer [REDACTED] erreichen (am besten [REDACTED] oder [REDACTED]).

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute!

Mit freundlichen Grüssen,

für das ZEPPELIN-Team

[REDACTED]

(Tel. [REDACTED])

¹ Dabei handelt es sich um eine Einschätzung des Entwicklungsstands und nicht um eine standardisierte Abklärung, wie z.B. für die Schulreife.

Liebe Eltern von [REDACTED]

herzlichen Dank, dass wir Ihr Kind im Kindergarten besuchen durften! Wir haben bei Ihrem Kind die Entwicklung in den folgenden Bereichen näher angeschaut¹:

- Rechnen: Spielerische Aufgaben zu Zahlen, Mengen und Grössen
- Sprache: Deutschkenntnisse, zum Beispiel Unterscheiden von ähnlichen Begriffen („Wand“ und „Wald“)
- Denkfähigkeit: Logisches Denken, Kategorisieren, Muster vervollständigen

Ihr Kind hat gut mitgemacht und hatte Freude an den Aufgaben. Es hat die Aufgaben altersentsprechend gelöst.

Wir freuen uns, Ihnen dies mitteilen zu dürfen und wünschen Ihnen und Ihrer Familie weiterhin alles Gute!

Mit freundlichen Grüssen,

Das Zeppelin-Team und der Leiter ZEPPELIN

Prof. Dr. Andrea Lanfranchi

¹ Dabei handelt es sich um eine Einschätzung des Entwicklungsstands und nicht um eine standardisierte Abklärung, wie z.B. für die Schulreife.

Anhang 11: Rohdaten „Sprachgewandt“

Group Statistics

		cngруп				
		Experimentalgruppe	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
w5mon	Alter in Monaten	0 Kontrollgruppe	75	64.94666666667	4.815216122492	.556013264905
		1 Interventionsgruppe	77	64.89610389610	3.918862669276	.446595848857
w51gle	Summe gleich oder ungleich	0 Kontrollgruppe	75	8.813	3.0345	.3504
		1 Interventionsgruppe	77	9.286	3.1658	.3608
w52won	Summe Wortschatz Nomen	0 Kontrollgruppe	75	6.840	1.6111	.1860
		1 Interventionsgruppe	77	6.961	1.9765	.2252
w52wov	Summe Wortschatz Verben	0 Kontrollgruppe	75	5.053	1.4036	.1621
		1 Interventionsgruppe	77	5.273	1.5359	.1750
w52woa	Summe Wortschatz Adjektive	0 Kontrollgruppe	75	4.973	1.4517	.1676
		1 Interventionsgruppe	77	5.442	1.5432	.1759
w53pra	Summe Praepositionen verstehen	0 Kontrollgruppe	75	3.920	1.7611	.2034
		1 Interventionsgruppe	77	4.429	1.7429	.1986
w54spr	Summe Saetze nachsprechen	0 Kontrollgruppe	75	3.640	2.1412	.2472
		1 Interventionsgruppe	77	4.351	1.7901	.2040
w55rou	Summe sprachliche Routinen	0 Kontrollgruppe	75	4.280	1.2031	.1389
		1 Interventionsgruppe	77	4.545	1.0705	.1220
w5sgw1	Testrohwert sprachgewandt	0 Kontrollgruppe	75	37.520	8.8017	1.0163
		1 Interventionsgruppe	77	40.299	9.3063	1.0605
w5niv	Niveau sprachgewandt	0 Kontrollgruppe	75	2.453	1.1064	.1278
		1 Interventionsgruppe	77	2.896	1.2094	.1378